

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları

Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can**

Özet:

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonunda, enfeksiyon odaklı solunum problemleri nedeniyle ölüme sonuçlanan tama yakın tıkanıklıklara kadar uzanan olaylar zinciri ile karşılaşılabilir. Vakalarda orijin sıklıkla kaza olarak bildirilmektedir. Çalışmamızda, YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerine başvuran aspirasyon vakalarının literatür eşliğinde araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 1995-2007 yılları arasında, YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerine başvuran yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile yatırılmış 52 çocuk hasta; cinsiyet, yaş, yakınmaları, başvuru süresi, fizik muayene bulguları, radyolojik bulgular, yabancı cismin niteliği, yabancı cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi yöntemleri, hastanede yatış süresi, komplikasyonlar ve mortalite açısından retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Yaşları 4 ay-5 yaş arasında değişen 52 olgunun, 33'ü (%63) kız, 19'u(%37) erkektir. 52 vakanın 45'inde yabancı cisim tespit edilirken 7 vakada yabancı cisim saptanmamıştır. Hastaların 21'inde öksürük, 11'inde nefes darlığı, 9'unda da hiç bulgu olmadığı görülmüştür. Olguların 43'ünde(%82.6) yabancı cisim rigid bronkoskopi ile, 2'sinde torakotomi ile çıkarılmıştır. Olguların, ilk 6 saatte 21'i(%40.3), ilk 24 saatte 16'sı(%30.7), ilk 15 gün 6'sı(%11.5), bir aydan fazla sürede ise 9'unun(%17.3) başvurduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Çocukluk çağı trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu olguları 5 yaş altı çocuklarda çoğunluğu kaza nedenli ve bir kısmı da ihmal sonucu oluşan adli vakalar olması nedeniyle değerli bulunarak hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, yabancı cisim aspirasyonu, adli olgu

Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu, trakea seviyesinde tama yakın tıkanıklık meydana getirdiğinde ölümcül akut solunum yetmezliğine neden olur. Buna karşın trakeobronşial ağacın daha aşağı seviyelerine ilerleyebilen yabancı cisimler tıkadığı bölgenin distalinde havalanmanın bozulmasına ve enfeksiyona zemin hazırlayıcı etkisine bağlı olarak solunum sistemi problemlerine neden olmaktadır (1,2). Yabancı cisim aspirasyonu olgularının % 75'inden çoğunu 0-3 yaş arası çocuklar oluşturur. Ayrıca, 0-3 yaş arası çocuk ölümlerinin de % 7'si yine bu nedenle meydana gelmektedir (3,4).

Yabancı cisim aspirasyonu, gelişmekte olan ülkelerde özellikle bebeklik ve çocukluk çağında başlıca ölüm nedenleri arasındadır. Erken dönemde öksürük, nefes alıp vermede güçlük, ses kısıklığı gibi semptomlara; geç dönemde ise obstrüktif amfizem, atelektazi, akciğer absesi, ampiyem, bronşektazi, pnömotoraks gibi komplikasyonlara yol açarak, sık

tekrarlayan enfeksiyonlar, hemoptizi ve bronşiyal astma benzeri yakınmalara neden olabilmektedir. Büyük bir yabancı cismin trakeaya kaçması ve solunum yolunu tam tıkaması ile ani ölüm oluşabileceği gibi; küçük bir yabancı cisim de laringospazm yaparak yine ölüme sonuçlanan hipoksik krize neden olabilir (5,6).

Bu hastalardaki başlıca semptom yabancı cismin bronşiyal sistemde yapmış olduğu irritasyona bağlı olarak ani bir öksürük atağıdır. Trakeobronşiyal yabancı cisim tanısı erken dönemde konulur ve yabancı cisim çıkarılırsa komplikasyon gelişmez (7-9).

Çalışmamızda, YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerine başvuran aspirasyon vakalarının literatür eşliğinde araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

1995-2007 tarihleri arasında, YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerine başvuran trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile yatırılmış 52 adli çocuk hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir.

*Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. VAN

**Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. VAN

Yazışma adresi: Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU

YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD VAN

Kesitsel nitelikteki bu çalışmada, olguların yaşı, cinsiyeti, hastaneye geldikleri yer ve zaman, yakınmaları, başvuru süresi, fizik muayene bulguları, radyolojik bulgular, yabancı cismin niteliği, yabancı cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi yöntemleri, gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından değerlendirilmiştir. Veriler paket istatistik programı ile analiz edilerek, sayı ve yüzdelikler şeklinde sunulmuştur.

Bulgular

Yaş dağılımı 4 ay-5 yaş arası olan 52 çocuk olgunun, 33'ü (%63) kız, 19'u (%37) erkektir. 52 vakanın 45'inde (%86.5) yabancı cisim tespit edilirken 7 (%13.4) vakada yabancı cisim saptanmamıştır. Hastaların 21'inde (%40.1) öksürük, 11'inde (%20.1) nefes darlığı, 7'sinde (%10.3) hırıltılı solunum, 2'sinde (%3.8) morarma, 2'sinde (%3.8) ağızdan köpük gelmesi, 3'ünde (%5.7) ateş, 9'unda (%17.3) tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve 9'unda (%17.3) da hiç bulgu olmadığı görülmüştür.

Olguların hastaneye başvuru süreleri Tablo 1'de gösterilmiştir. İlk 6 saatte 21'i (%40.3), ilk 24 saatte 16'sı (%30.7), ilk 15 gün 6'sı (%11.6), bir aydan fazla sürede ise 9'unun (%17.4) başvurduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1: Olguların hastaneye başvuru süreleri

Başvuru süreleri	Sayı	%
İlk 6 saat	21	40.3
İlk 24 saat	16	30.7
İlk 15 gün	6	11.6
1 aydan fazla	9*	17.4
Toplam	52	100

*Bir aydan fazla süre sonra gelen olgular (Tablo 1) çocuk hastalıkları kliniklerince akciğer enfeksiyonu nedeniyle müteakip defalar medikal tedavi uygulanan ancak enfeksiyonun tekrar etmesi nedeniyle bronkoskopi için gönderilen olgulardır.

Çocukların, aspirasyon hikâyesi ile tedavi arasındaki süre 1 saat ile 2 yıl arasında değişmekteydi. Olguların çoğunda bronkoskopik gözlem sırasında yabancı cisim forsepsler yardımıyla çıkartıldı. Torakotomi gereken 2 olgunun birinde, sağ ana bronşa bronkotomi, diğerine sağ alt loba pnömotomi uygulanarak yabancı cisimler çıkarıldı.

Vakalara ait posteroanterior akciğer grafi bulguları Tablo 2'de gösterilmiştir. Olguların 18'inde(%34.7) radyopak yabancı cisim, 4'ünde

Tablo 2: Posteroanterior akciğer grafisi bulguları

Radyolojik bulgu	Sayı	%
Radyopak yabancı cisim	18	34.7
Pnömonik infiltrasyon	4	7.6
Obstrüktif amfizem	3	5.7
Atelektazi	11	21.2
Normal görünüm	16	30.8
Toplam	52	100

(%7.6) pnömonik infiltrasyon, 3'ünde (%5.7) obstrüktif amfizem, 11'inde (%21.2) atelektazi ve 16'sında da (%30.8) normal görünüm olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3: Bronkoskopi sonucunda tespit edilen yabancı cisim lokalizasyonları

Lokalizasyon	Sayı	%
Sağ bronşial sistem		
Ana bronş	18	34.7
Üst lob	3	5.7
İntermedier bronş	1	1.9
Orta lob	2	3.8
Alt lob	2	3.8
Sol bronşial sistem		
Ana bronş	10	19.3
Üst lob	2	3.8
Alt lob	3	5.7
Trakea	4	7.8
Tespit edilemeyen*	7*	13.5
Toplam	52	100

Bronkoskopi sonucunda tespit edilen yabancı cisim lokalizasyonları, Tablo 3'de gösterilmiştir. Olguların 18'i(%34.7) sağ bronşial sistemdeki ana bronşa, 10'u(%19.3) sol bronşial sistemdeki ana bronşa yerleşmiştir. Ayrıca, olguların 4'ünde de(%7.8) yabancı cisimlerin trakeaya yerleştiği saptanmıştır.

Olguların 43'ünde(%82.6) yabancı cisim rijid bronkoskopi ile çıkarılmıştır. Olguların 2'sinde yabancı cisim torakotomi ile çıkarılmıştır. Bunlardan birisinde yabancı cisim (toplu iğne) bronkoskopi ile çıkarılamayacak kadar sağ bronşial sistemde periferik ilerlemiş ve torakotomi+pnömotomi ile çıkarılmıştır. Diğer bir olguda mermerden yapılmış büyük taneşi sağ bronşial sistemi tamamen tıkamış ve forsepslerle tutulamayacak kayganlık ta olup bu hastaya taneşi ortasındaki delikten fogarty kateter gönderilerek kateterin balonu şişirilip yabancı cisim çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak

Tablo 4: Olgularda tespit edilen yabancı cisimler

Radyopak Yabancı Cisim (RYC) (n:18)			Nonopak Yabancı Cisim (NYC)(n:27)		
Yabancı cisim	Sayı	Tümü ve RYC(%)	Yabancı cisim	Sayı	Tümü ve NYC(%)
Boncuklu iğne	4	8.8 (22.2)	Kuruyemiş	12	26.6 (44.4)
Madeni para	3	6.6 (16.6)	Plastik oyuncak parçası	5	11.1 (18.5)
Düğme, kopça	4	8.8 (22.2)	Pisipisi out	1	2.2 (3.7)
Çivi	1	2.2 (5.5)	Boncuk tanesi	2	4.4 (7.4)
Metal kalem ucu	2	4.4 (11.1)	Fasülye	2	4.4 (7.4)
Tespit tanesi	1	2.2 (5.5)	Mısır	2	4.4 (7.4)
Çengelli iğne	2	4.4 (11.1)	Kolonya kapağı	1	2.2 (3.7)
Elektronik araç pili	1	2.2 (5.5)	Leblebi	2	4.4 (7.4)
Toplam	18	40.0 (100)	Toplam	27	60.0 (100)

sağ ana bronşa tamamen oturan yabancı cisimin böylelikle de ekstraksiyonu mümkün olmamıştır ve bu nedenle hastaya torakotomi + sağ ana bronşa bronkotomi yapılarak yabancı cisim çıkarılmıştır.

Olgularda tespit edilen yabancı cisimler Tablo 4'de gösterilmiştir. (Toplam 52 olgunun 45'inde (%86.5) bulunan yabancı cisimlerden, 18'inde (%40) radyopak yabancı(RYC) cisim tespit edilirken, 27'sinde (%60) de nonopak yabancı cisim(NYC) tespit edilmiştir.) RYC'den boncuklu iğne, tüm olgularda tespit edilen yabancı cisimler içinde 4'ü (%8.8), RYC'ler içinde ise %22.2'sini oluşturmaktadır. Benzer şekilde madeni para 3 (%6.6) ve %16.6'sını, çengelli iğne 2 (%4.4) ve %11.1'ni oluşturmaktadır. NYC'lerin 12'sini oluşturan kuruyemiş, tüm olgularda tespit edilen yabancı cisimlerin %26.6'sını ve nonopak yabancı cisimlerin de %44.4'ünü oluşturmaktadır. Benzer bir oranlama yapıldığında (tüm yabancı cisimler içindeki oranı/ radyo-opak yabancı cisimler içindeki oranı); plastik oyuncak parçası 5 (%11.1) ve (%18.5) boncuk tanesi 2 (%4.4) ve (%7.4), leblebi 2, kolonya kapağı 1 olguda saptanmıştır.

Tartışma

Yabancı cisim aspirasyonu ciddi ve potansiyel olarak ölümlü sonuçlanabilecek durumlardır. Her yaşta görülebilmeye karşın üç yaş altında (%73) ve sıklıkla 1-3 yaş grubu arasında görüldüğü belirtilmektedir (10-13). Gürses ve arkadaşları (14) vakaların %84'ünün 3 yaş altında olduğunu bildirmişlerdir. İnsidansın bu kadar yüksek olmasının sebebinin çocukların bu yaşlarda dünyayı ağızla tanıma istekleri olduğu düşünülmektedir.

Tanıda gecikmeler sonucunda morbidite ve mortalite oranlarında artış görülmektedir (6,9). Yabancı cisim aspirasyonları, yaş, cins, meslek, kültürel hayat, sosyoekonomik durum, gelenek ve göreneklerle yakından ilgilidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitim yetersizliği ve ihmal gibi nedenlerle yabancı cisim aspirasyonları sık görülür (6).

Açıklanamayan nedenlerle erkeklerin daha fazla yabancı cisim aspirasyonuna maruz kaldığı belirtilmektedir. Bu oran yaklaşık 2:1 dir (2, 9, 15). Bir çalışmada (16) erkek/kız oranı 1.2:1 olarak bildirilirken, diğer bir çalışmada ise (14) 1.5:1 olarak belirtilmektedir. Bizim olgularımızda ise literatürden tamamen farklı olarak kız çocuklarında daha sık olduğu tespit edilmiş ve erkek/kız oranı 1:1.7 olarak bulunmuştur..

Aspire edilen yabancı cisimlerin niteliği, klinik tabloyu etkiler. İnorganik yabancı cisimler, trakeobronşiyal sistemde ani tıkanıklığa sebep olabilir (9). Nohut, mısır gibi organik olan maddeler, ortamın nemi ile şişerek kapsülü yırtılabilir ve bronkoskopik çıkartma esnasında parçalanıp dağılabilir. Bizim çalışmamızda yabancı cisimlerin (kuruyemiş, fasülye, mısır, leblebi vb) %42.2'sini organik tipte olanlar ve %57.8'ini ise inorganik tipte olanlar oluşturuyordu.

Literatürde yabancı cisim aspirasyonuna bağlı ölüm oranları iki çalışmada sırasıyla %0,5 ve %0,8 olarak bildirilmektedir (12, 16). 2170 olguluk bir seride 12 olguda trakeostomi gerektiği ve 10'unda ise kardiyak arrest geliştiği, bunların ikisinin eksitusla sonuçlandığı belirtilmektedir (6). Bizim olgularımızda trakeostomiye gerek duyulmamıştır. Gerek bronkoskopi, gerekse torakotomi ile yapılan

yabancı cisim çıkartılması işlemlerinde mortalite izlenmemiştir.

Az gelişmiş ülkelerde yabancı cisim aspirasyonları çoğunlukla organik yabancı cisimlerle, en çok kuruyemiş taneleri ve kabukları (fıstık, fındık kabukları vb.) ile meydana gelirken, gelişmiş kapitalist ülkelerde plastik yabancı cisim aspirasyon insidansı son yıllarda daha da artmıştır (17). Bir çalışmada (6) aspire edilen yabancı cismin %66,3 oranında yaz aylarında sık tüketilen karpuz çekirdeklerinin oluşturduğu bildirilirken, Paşaoğlu ve ark.nın (10) çocuk hastalar üzerindeki çalışmasında en yaygın aspire edilen yabancı cismin kuruyemiş ve özellikle %21,5 oranında ayçiçeği çekirdeği olduğu bildirilmektedir. Çocukluk çağındaki en sık aspire edilen yabancı cisimler fıstık, fındık, leblebi, mısır gibi yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin en önemli özellikleri zaman içerisinde içlerine su çekerek hacim olarak genişlerler ve daha kolay parçalanır hale gelirler. Bu özellikleri nedeniyle başlangıçta semptomatik olmayan bu tip yabancı cisim aspirasyonları kısa bir süre sonra çok ciddi semptomlara neden olabilmektedir. Ayrıca, bu olgularda yabancı cismin kolay parçalanır olması endoskopik müdahale sırasında yabancı cismin parçalanarak daha distaldeki hava yollarına ilerlemesine ve ulaşılmasının imkansız hale gelmesine neden olabilmektedir.

Olgularımızda NYC'ler içinde toplam %44.4 oranında en sık rastlanılan organik yabancı cismin kuruyemiş türü organik yabancı cisimler olduğu görülmektedir.

Araştırmacılar acil trakeostomiye gerektirebilecek postoperatif subglottik ödem insidansını azaltmak için bronkoskopi öncesi ve sonrası kortikosteroid kullanımını önermektedir (9,15). Bu nedenle bronkoskopi yapılan olgularımızın hepsine bronkoskopi öncesinde steroid tedavisi başlanılmış ve 24 saat devam edilmiştir. Yabancı cisim aspirasyonlarında erken dönemde pnömomediastinum, torakotomiye gerektiren yabancı cisim çıkarılmasında başarısızlık, larinks ödemi, bronkospazm, endobronşiyal kanama, pnömotoraks, kardiyak arrest gibi komplikasyonlarda görülebilir (9, 15, 18).

Klinik olarak hastaların %90'ında öksürük, hırıltılı solunum ve solunum seslerinde tek taraflı azalma gibi semptom ve bulguların bir veya daha fazlası bir arada bulunur (17, 18, 19). Bizim çalışmamızda da hastaların %40.3'ünde öksürük, %20.1'inde nefes darlığı, %13.4'ünde hırıltılı solunum olduğu tespit edilmiştir.

Tanı için en önemli husus anamnezin ayrıntılı alınması, fizik muayene ve radyolojik yöntemlerle yabancı cismin lokalizasyonunun

doğru tespitidir. Bronkoskopi öncesinde elde edilen iki yönlü akciğer radyogramları genellikle lokalizasyonu doğru olarak göstermektedir (20). Çalışmamızda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu olan olguların %86.5'inde radyolojik bulguların varlığı saptanırken, en sık (%60.0) NYC görüntüsü tespit edilmiştir. Bu oranın yüksek olmasının nedeni aspire edilen yabancı cisimler içerisinde metal içerikli olanların fazlalığıdır.

Bronş ağacının anatomik yapısından dolayı sağ ana bronş ve dallarına yabancı cisim aspirasyonlarının daha sık olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur (15, 21). Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları genellikle sağ bronşiyal sistemde görülmektedir. Sağ ana bronşun, sola göre daha kısa, daha geniş ve yönünün vertikale yani trakeanın yönüne daha yakın olması buna neden olmaktadır. Literatürde (10) aspire edilen yabancı cisimlerin %49,4 oranında sağ sistem içinde ve en sık sağ ana bronşta lokalize olduğu bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda da aspire edilen yabancı cisimlerin %49.8'i sağ bronşiyal sistemde ve en sık sağ ana bronşta (%34.6) bulunuyordu. Olgularımızın %34.4'ünde yabancı cisim, sol bronşiyal sistemde ve %7.6'sında trakeada tespit edilmiştir.

Literatürde negatif bronkospilerin olabileceği ve bunun kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmalarda negatif bronkoskopi oranları sırasıyla %8,5, %15,8, %10,6 olarak belirtilmiştir (16, 22, 23). Bizde bu oran %13.4'dür. Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü olan her olguya mutlaka bronkoskopi yapılması gerektiği vurgulanmakta ve gözden kaçırılan yabancı cisim aspirasyonlarından doğacak morbiditeyi önlemek amacıyla bazı negatif bronkoskopilerin kaçınılmaz olduğunu bildirilmektedir (24).

İhmal; çocuğun beslenme, sağlık, barınma, giyim, korunma ve gözetim gibi temel gereksinimlerinin onun bakımını üstlenen anne, baba ve daha geniş anlamda sağlık, eğitim, sosyal yardım ve güvenlik gibi kurumları yapısında barındıran devlet tarafından karşılanmamasıdır. İhmal, fiziksel, duygusal ve/veya tıbbi tezahürlerle karşımıza çıkabilmektedir. Ağır derecede ihmal ölümle sonuçlanabilmektedir (25).

Sonuç olarak, yabancı cisim aspirasyonu, çoğunluğu kaza orijinli vakalardır. Sosyo-ekonomik ve kültürel sebep olarak çocuğa bakmakla yükümlü ebeveynler veya bakıcıların ihmali de önemli bir faktördür.

Bu çalışma, çocukluk çağı trakeabronşiyal yabancı cisim aspirasyonu olguları 5 yaş altı çocuklarda çoğunluğu kaza nedenli ve bir kısmı

da ihmal sonucu oluşan adli vakalar olması nedeniyle değerli bulunarak hazırlanmıştır.

Tracheobronchial Foreign body Aspirations in Children

Abstract:

Aim: Foreign body aspiration may lead to a range of complications from infection related respiratory problems to fatal obstructions. The etiologic factor is frequently reported to be an accident, and parents' or care-taker' negligence have also play a role. This research aims to investigate the features of tracheobronchial aspiration cases admitted to Elazığ State Hospital and Van 100. University Medical Faculty Chest Surgery Clinic , and to find out whether these data are consistent with the literature.

Methods: 52 pediatric patients who were admitted to our clinics between 1995 and 2007 with the pre-diagnosis of foreign body aspiration, were retrospectively reviewed in terms of gender, age, complaints, timing of consultation, physical examination findings, radiologic findings, type and, localization of the foreign body, types of treatment given, length of hospitalization, complications and mortality.

Results: Of the 52 children, aged between 4 months and 5 years, 33 were girls (63 %) and 19 were boys (37 %). Foreign bodies was detected in 45 out of 52 cases. 21 of the patients were having cough, 11 were found dyspneic and 9 of them had no identifiable findings. The foreign bodies were taken out by rigid bronchoscopy in 43 (82.6 %)cases, and in 2 occasions through thoracotomy. It has also been revealed that of all the cases, 21 (40.3 %) admitted to the hospital in the first 6 hours, 16 (30.7 %) in 24 hours, 6 (11.5 %) in 15 days, and 9 patients (17.3 %) consulted in the hospital after more than a month elapsed.

Conclusion: Cases of childhood tracheobronchial foreign body aspiration have forensic medicine implications, they are mainly accidentally among the children under 5 years of age. A small number of these events occur due to negligence of the parents and caretakers. This series has been compiled to underline the fact that these events can be prevented by simple precautions by parents and care-takers.

Key words: Child, foreign body aspiration, forensic cases.

Kaynaklar

1. Esener Z, Şahinoğlu H, Yüksel M, Güney E: Yabancı cisim aspirasyonu uygulanan bronkoskopi ve anestezi sorunları. Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi 3:93-103, 1986.
2. Mantel K and Butenand I: Tracheobronchial foreign aspiration in childhood. A report on 224 cases. Eur J Pediatr 145:211-216, 1986.
3. Zimmermann T, Steen KH. Tracheobronchial Aspiration of Foreign Bodies in children: A

Study of 94 Cases. Laryngoscope;100:525-30, 1990.

4. Mantor PC, Tuggle DW, Tunell WP. An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. Am J Surg;158:622-4, 1989.
5. Smitheringale A. Management of foreign bodies of the tracheobronchial tree. In Pearson (ed). Thoracic surgery. Philadelphia. Churchill Livingstone;1591-9, 1995.
6. Elhassani NB. Tracheobronchial foreign bodies in the middle east. J Thorac Cardiovasc Surg;96(4):621-5, 1988.
7. Yalçınkaya İ. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları. In: Ökten İ, Güngör A, eds. Göğüs Cerrahisi. 1 st ed. Ankara 689-98, 2003
8. Yıldızeli B, Yüksel M. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları. In: Yüksel M, Kalaycı NG eds. 1st ed. Göğüs Cerrahisi. İstanbul, 677-89, 2002.
9. Ludemann JP, Holinger LD. Management of foreign bodies of the airway. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, eds. General Thoracic Surgery. 5 rd ed. Philadelphia: WB Saunders,73:853-62, 2000.
10. Pasaoglu I, Dogan R, Demircin M, Hatipoğlu A, Bozer AY. Bronchoscopic removal of foreign bodies in children: retrospective analysis of 822 cases. Thorac Cardiovasc Surg;39:95-8, 1991.
11. Hoeve LJ, Rombout J, Pot DJ. Foreign body aspiration in children. The diagnostic value of signs, symptoms and preoperative examination. Clin Otolaryngol Allied Sci; 18:55-7, 1993.
12. Senkaya I, SagdıçK, Gebitekin C, Yılmaz M, Özkan H, Cengiz M. Management of foreign body aspiration in infancy and childhood. Turk J Ped; 39:353-62, 1997.
13. Darrow DH, Hollinger LD. Foreign bodies in the larynx, trachea, and bronchi. In: Bluestone CD, Stool S, Kenna MA (eds). Pediatric Otolaryngology. Philadelphia: WBSaunders, 13901401, 1996.
14. Gürses D, Akçay A, Çakalar I, Kılıs I, Ergin H, Kara C. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi;4:98-101, 2004.
15. Carluccio F, Romeo R. Inhalation of foreign bodies: epidemiological data and clinical considerations in the light of statistical review of 92 cases. Acta Otorhinolaryngol Italy; 17:45-51, 1997.
16. Yıldırım M, Dogusoy I, Okay T, Yasaroglu M, Demirbag H, Aydemir B, Imamoglu OU, Yıldırım HN. Trakeobronşiyal yabancı cisimler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi; 11:228-231, 2003.
17. Bhatia PL. Problems in the management of aspirated foreign bodies. West Afr J Med; 10:158-67, 1991.

18. Wiseman NE. The diagnosis of foreign body aspiration in childhood. *J Pediatr Surg*; 19:531-5, 1984.
19. Oguz F, Çıtak A, Ünüvar E, Sıdal M. Airway foreign bodies in childhood. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*;52:116,2000.
20. Erikci V, Karacay S, Arıkan A. Foreign body aspiration: a four-years experience. *Ulus Travma Derg*;9:45-9, 2003.
21. Metrangolo S, Monetti C, Meneghini L, Zadra N, Giusti F. Eight years' experience with foreign body aspiration in children: What is really important for a timely diagnosis? *J Ped Surg*; 34:1229-31, 1999.
22. Kolbakır F, Keçelioglu Th, Arıkan A, Erk K. Yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle bronkoskopi yapılan 152 vakanın retrospektif analizi. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ek)*;2:2, 1994.
23. Puhakka H, Kero P, Erkinjuntti M. Pediatric bronchoscopy during a 17-year period. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*; 13:171-80, 1987.
24. Mantor PC, Tuggle DW, Tunell WP. An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. *AmJ Surg*; 11:837-41, 1989.
25. Munkel WI. Neglect and Abandonment. *Child Maltreatment(Brodeur AE Eds.)*. GW medical Publishing St.Louis, 241-258, 1994.

Travmatik Beyin Yaralanmalı Hastalarda Rehabilitasyonun Erken Dönem Sonuçları

Bilge Kara*, Zeliha Başkurt*, Ferdi Başkurt*, M.Nuri Arda**

Özet:

Amaç: Çalışmada; travmatik beyin yaralanması geçiren hastalarımızda erken dönemde uyguladığımız rehabilitasyon programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza 18 kadın 20 erkek olmak üzere Glasgow Koma Skalası (GKS)'na göre skoru 9 ve üzerinde olan, subdural hematoma nedeniyle opere edilmiş 38 hasta dahil edilmiştir. Travmatik beyin yaralanmasının (TBY) nedenleri açısından trafik kazaları ilk sırayı alıyordu. Nörolojik etkilenimi olan hastalara nörofizyolojik rehabilitasyon yaklaşımlarından oluşan tedavi programı, nörolojik etkilenimleri olmayanlara normal eklem hareketleri günde iki kez yaptırılmıştır. Hastaların tedavi programları fonksiyonel seviyeye uygun olarak; yatak içinde mobilizasyon, oturma, oturmada denge eğitimi, yatak dışına çıkma ve transfer aktiviteleri, ayağa kalkma, ayakta denge eğitimi, yürüme, merdiven çıkma ve günlük yaşam aktivitelerinin eğitimi şeklinde ilerletilmiştir. Uyguladığımız tedavi programının etkinliğini değerlendirmede Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ) ve Özürlülük Değerlendirim Skalası (ÖDS) kullanılmıştır. Değerlendirmeler rehabilitasyon programına başlanılan ilk gün ve taburculuk gününde yapılmıştır.

Bulgular: Uyguladığımız tedavi programı sonucunda hastaların bilinç düzeyinde ve nörolojik etkilenimlerinde iyileşme yönünde değişiklikler olmuştur. Fonksiyon ve özürlülük değerlendirmelerinde rehabilitasyona başlangıç ve taburculuktaki FBÖ ve ÖDS skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler olduğu saptanmıştır. GKS ile ÖDS ve FBÖ skorları arasında anlamlı korelasyonlar bulunmuştur.

Sonuç : Erken dönemde uyguladığımız rehabilitasyon programıyla hastaların fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinde artış, özürlülük düzeylerinde azalmalar elde edilmiş, rehabilitasyon programımızın etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Travmatik beyin yaralanması, erken dönem, rehabilitasyon

Dışardan gelen fiziksel zorlanmalarla oluşan travmatik beyin yaralanmaları (TBY); bilişsel ve fiziksel fonksiyonda bozulmalara yol açan yaralanmalardır. Bu yaralanmalarla sinir liflerinin harabiyeti, beyin dokusunun kontüzyonu, beyin sapı yaralanmaları ve beyin ödemi oluşmaktadır (1,2,3). TBY çoğunlukla trafik kazası ve düşmelere bağlı olarak görülmektedir (3,4). Baş ağrısı, bilinç kaybı, bulantı, motor ve bilişsel etkilenimler yanında depresyon, duygusal ve davranışsal değişiklikler yaygın olarak görülmektedir (2). Bu hastalarda öğrenme, anlama, iletişim, hareket, günlük aktiviteler, kişisel bakım, sosyal davranışlar gibi günlük rutin aktiviteleri içeren fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar etkilenmektedir (5). Ortaya çıkan bulgular, yaralanma şiddeti ve kişilik özelliklerine

göre değişiklik göstermektedir. Bulguların çeşitliliği tedavinin uzun süreli olmasına yol açmaktadır (6). TBY'lı hastaların tedavisinde diğer medikal, cerrahi tedavilerin yanında rehabilitasyon uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır (7, 8, 9).

Devamlı gelişen ve artan nöroşirürjik ve acil yardım yöntemleriyle TBY'a bağlı ölümler azalırken, hayatta kalma oranının artmasına bağlı olarak, hastaların rehabilitasyonu ve hayat kalitesine yönelik problemler ön plana çıkmaktadır. TBY'de rehabilitasyonun amacı, fonksiyonu iyileştirmek, hastanın mümkün olan en yüksek seviyede bağımsızlığını sağlamak ve komplikasyonları önlemektir. Bu nedenle hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası durumlarının izlenmesi için fonksiyonel ve özürlülük düzeylerinin ölçülmesi gerekmektedir (10).

Literatürde TBY'lı hastalarda uygulanan rehabilitasyon uygulamalarının orta ve uzun dönem sonuçlarıyla ilgili fazla sayıda çalışma bulunmasına rağmen, erken dönem sonuçlarıyla ilgili çalışmalar bulunmamaktadır (11, 12). Çalışmada TBY geçiren hastalarda yaralanma sonrası erken dönemde

*Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 35340 İnciraltı- İZMİR

**Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D, 35340 İnciraltı- İZMİR

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Bilge KARA

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
35340 İnciraltı- İZMİR

Tablo I. Hastaların Demografik ve Klinik Bilgileri

	X ± SD	N	%
Yaş (yıl)	42.68 ±12.96 (26 - 65)		
VKİ (kg/m ²)	25.76 ± 3.12 (19 – 30)		
Rehabilitasyona başlama süresi (gün)	4.73 ± 1.30 (3 – 9)		
Hastanede kalış süresi (gün)	17.52 ±8.05 (9 – 41)		
Cinsiyet			
Erkek		20	52.6
Kadın		18	47.4
Yaralanma nedeni			
Trafik kazası		29	76.3
Düşme		9	23.7
Eğitim			
İlköğrenim		17	44.7
Orta öğrenim		8	21.1
Yüksek öğrenim		13	34.2
İş Durumu			
Aktif çalışıyor		22	57.9
Emekli		7	18.4
Aktif olarak çalışmıyor (işsiz)		2	5.3
Ev hanımı		7	18.4
Evlilik Durumu			
Evli		23	60.5
Bekar		7	18.4
Dul		8	21.1

X: ortalama, SD: standart sapma, n: hasta sayısı, %: yüzde

uyguladığımız rehabilitasyon programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız 1997-2003 yılları arasında TBY geçiren ve travmaya bağlı olarak oluşan saf (pure)-subdural hematoma nedeniyle kraniektomi ile hematoma boşaltılması şeklinde opere edilen 18 kadın (%47.4), 20 erkek (%52.6) toplam 38 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların yaş, VKİ (Vücut Kütle İndeksi), nörolojik etkilenimleri, evlilik, meslek, eğitim düzeyi gibi fiziksel ve demografik özellikleri kaydedilmiştir. Hastaların bilinç düzeylerinin değerlendirilmesinde GKS (Glasgow Koma Skalası) (13,14), hastalara uyguladığımız tedavinin etkinliğini belirlemede FBÖ (Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü) (14,15,16) ve ÖDS (Özürülük Değerlendirim Skalası) (14, 17) kullanılmıştır.

Çalışmamıza bilgisayarlı tomografiyle belirlenen akut ve subakut subdural hematoma tanısı alanlar, medikal durumu stabil olanlar ve GKS 'na göre 9 ve üzerinde skoru olan hastalar dahil edilmişlerdir.

Travmatik subaraknoid hemorajisi olan, okuma yazma bilmeyen, afazisi olan ve 65 yaşın üzerinde olan hastalar çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Üst ekstremitesinde hiç aktif hareketi olmayan ya da şiddetli spastisitesi olanlarla; alt ekstremitesinde hiç aktif hareketi olmayan ya da orta düzeyde spastisitesi olanlar plejik olarak, üst ve alt ekstremitesinde aktif hareketi başlatabilen ve hafif spastisitesi olanlar parezik olarak kabul edilmiştir.

Tedavi programı:

Rehabilitasyon programına aldığımız her hastaya oluşabilecek yatak komplikasyonları ve anestezinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek için solunum egzersizleri, vibrasyon ve pozisyonlama şeklinde göğüs fizyoterapisi yapılmıştır (18). Motor etkilenimleri olan hastalara inme rehabilitasyonunda uyguladığımız nörofizyolojik yaklaşımlardan oluşan tedavi programı (skapula mobilizasyonu, bilateral üst ekstremitate egzersizleri, yatak kenarında kalça-diz fleksiyonu, pelvis elevasyonu) uygulanmıştır. Motor etkilenimleri olmayan, fakat yatağa bağlı olup fonksiyonel kısıtlılığı olanlara, üst-alt ekstremiteye yönelik normal eklem hareketleri günde iki kez

uygulanmıştır. Rehabilitasyon programları etkilenimi olan ve olmayan hastalarda mevcut bulgu ve fonksiyonel düzeylerine uygun olarak; yatak içinde mobilizasyon, oturma, oturmada denge eğitimi, yatak dışına çıkma ve transfer aktiviteleri, ayağa kalkma, ayakta denge eğitimi, yürüme, merdiven çıkma, ve günlük yaşam aktivitelerinin eğitimi şeklinde ilerletilmiştir. Hastaların spastisitesini azaltmak, fonksiyonel düzeylerini artırmak için el-ayak için gerekli ortezlemeler yapılmıştır (19).

Tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi:

GKS: Bu skala en iyi göz açma, en iyi sözel ve motor yanıtların toplamıdır. Skor 3-15 arasındadır. Yüksek skorlar yaralanmanın hafifliğini gösterir. Yaralanma şiddetine göre GKS 3'e ayrılır; 3-7 şiddetli, 8-12 ortalama, 13-15 hafif şeklindedir (13).

FBÖ: FBÖ kendine bakım, sifinkter kontrolü, transferler, mobilizasyon, iletişim, sosyalleşme gibi konularda kendi kendine yapabilmeyen, yapamamaya kadar 1-7 arasında puanlanan, 18 bölümden oluşmaktadır. FBÖ etkili rehabilitasyon programlarında kişilerdeki değişikliklere çok duyarlıdır. Toplam skor 18 bölümün değerlendirilmesiyle elde edilir ve puanlamalar 18 (maksimal bağımlılıktan), 126 (maksimal bağımsızlığa) kadar değişir. Skalanın motor ve bilişsel olarak 2 alt grup skalası vardır. Motor değerlendirmeyle ilgili 13 soru (en az 13, en fazla 91 puan), bilişsel değerlendirmeyle ilgili 5 soru (en az 5, en fazla 35 puan) vardır (20, 21, 22,23). Hastaların rehabilitasyona başladıkları gün ve taburculukta uygulanan FBÖ değerleri arasındaki fark Δ FBÖ olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Δ FBÖ Motor (rehabilitasyona başlanılan gündeki motor FBÖ - taburculuktaki motor FBÖ) ve Δ FIM Bilişsel (rehabilitasyona başlanılan gündeki bilişsel FBÖ - taburculuktaki bilişsel FBÖ) değerleri alınmıştır. Δ FBÖ / hastanede kalım süresi formülünden FBÖ yeterlilik (FIM yet) hesaplanmıştır (21).

ÖDS: Bu skala TBY'li hastalar için geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Sekiz bölümden oluşur ve dört kategoride değerlendirme yapar: uyanıklık, kendine bakım fonksiyonlarında yeterlilik, fiziksel bağımlılık, iş, okul yada ev işlerine psikososyal uyum. Bu skalaya göre 0 özürsüzlük yok, 7-11 orta şiddetli yaralanma, 25-29 şiddetli koma durumunu ifade eder (24). ÖDS'nın travmatik beyin yaralanmalı hastalarda kullanımıyla ilgili olarak geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. ÖDS'ın avantajı komadan çıkışta hastaları izlemek ve bir ölçüm bütünlüğü sağlamaktır. ÖDS'nın ilk 3 sorgulaması GKS'na benzerlik göstermektedir. Bu skala hastaları hemen gözlemleyerek, mülakat ya da telefonla uygulanabilir(25). Rehabilitasyon değerlendirmemiz operasyondan sonra, nöroşirurji servisine alınan, medikal durumu stabil

olan ve rehabilitasyon programına alınması istenen hastalarda; rehabilitasyon programına alınmadan önce (ilk değerlendirme) ve hastaların hastaneden taburcu olacakları günde (ikinci değerlendirme) yapılmıştır. Çalışmaya başlarken hasta yakınlarından hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli izin ve onam formu alınmıştır.

İstatistiksel analiz:

Çalışmada ortalama, standart sapma ve frekans dağılımları gibi tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Hastaların demografik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde sayı ve yüzde dağılımları verilmiştir. Rehabilitasyona başlanılan ilk gün ve taburcu olurken GKS, FBÖ ve ÖDS ile ilgili değerlerin karşılaştırılmasında bağımlı gruplarda t-testi kullanılmıştır. Yaş, hastanede kalma süresi, rehabilitasyona başlama süresi ile GKS, FBÖ ve ÖDS arasındaki ilişkiye pearson korelasyon analizi ile bakılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda SPSS for Windows 11.00 paket programı kullanılmış ve $P < 0.05$ anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya 18'i kadın (%47.4), 20'si erkek (%52.6) olmak üzere toplam 38 hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızın %76.3'nün yaralanma nedeni trafik kazası, %23.7'sinin ise düşmedir. Hastaların, yaralanma sonrası ortalama 4.7 gün sonra rehabilitasyon programına alınmak üzere ilk değerlendirmeleri yapılmış ve ortalama 17.5 gün sonra taburcu edilmişlerdir. Hastalarımızın fiziksel ve klinik özellikleri Tablo I'de gösterilmiştir.

Çalışmamıza yalnızca subdural hematomu olup cerrahi geçiren hastalar dahil edilmiştir. Yedi hastada subdural hematom yanında epidural hematom, 3 hastada ise subdural hematom yanında intrakranial hematom tomografiyle tespit edilmiştir. Hastaların sağ yada sol olmak üzere toplam olarak 14'ünde (%36.84) temporoparietal, 5'inde (%13.15) frontotemporoparietal, 13'ünde (%34.21) frontotemporal, 6'sında (%15.78) temporal bölgede subdural hematom tespit edilmiştir. Hastalara uyguladığımız tedavi programına bağlı olarak, taburculukta yaptığımız değerlendirmeyle hastaların nörolojik etkilenimlerinde iyileşme yönünde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler Tablo II'de gösterilmiştir. Fonksiyonel ve özürsüzlük değerlendirmelerde rehabilitasyona başlangıç ve taburculuktaki FBÖ ve ÖDS skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler olduğu saptanmıştır ($p < 0.01$). GKS ile değerlendirilen bilinç düzeyinde de anlamlı iyileşme saptanmıştır ($p < 0.01$) (Tablo III). Hastaların Δ FBÖ, Δ FBÖ motor, Δ FBÖ bilişsel değerlerinin ortalaması sırasıyla; 36.89 ± 14.7 , 28.13 ± 11.55 , 8.47 ± 3.16 iken; FBÖ yet 8.47

Tablo II. Hastaların Rehabilitasyon Öncesi ve Sonrası Nörolojik Etkilenim Durumları

Nörolojik etkilenimler	Tedavi öncesi		Tedavi sonrası	
	n	%	n	%
Sağ hemiparezi	7	18.4	-	-
Sol hemipleji	9	23.7	4	10.5
Sol hemiparezi	11	28.9	2	5.3
Etkilenim yok	11	28.9	32	84.2

n: hasta sayısı, %:yüzde

Tablo III. Hastaların Bilinç, Fonksiyonel ve Özürlülük Değerlendirim Sonuçları

	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	t	p
	X ± SD	X ± SD		
GKS	9.73 ± 0.94	13.47 ± 1.00	-22.92	.000
FBÖ mot	22.42 ± 5.51	50.55 ± 12.76	-15.01	.000
FBÖ bil	18.57 ± 1.82	27.05 ± 3.66	-16.53	.000
Tot FBÖ	40.18 ± 7.42	77.07 ± 14.76	-15.44	.000
ÖDS	10.92 ± 2.84	5.44 ± 2.35	11.74	.000

X: ortalama, SD: standart sapma, p< 0.05 GKS: Glaskow Koma Skalası FBÖ mot: motor FBÖ FBÖ bil: bilişsel FBÖ Tot FBÖ: total FBÖ

±3.16'dir. GKS ile FBÖ arasında anlamlı ve pozitif korelasyonlar, GKS ile ÖDS arasında anlamlı ve negatif korelasyonlar bulunmuştur. Bilinç düzeyi arttıkça bağımsızlık düzeyi artmış, yetersizlik düzeyinde azalmalar olmuştur.

Tartışma

Yaralanma şiddetine göre değişik bulgularla karakterize TBY'da, hastaların en az 6 ay ve 1-2 yıllık sonuçlarıyla ilgili çok fazla sayıda çalışma bulunmasına rağmen, erken dönem sonuçlarıyla ilgili çalışmalara rastlanılmamıştır (11-12). Biz çalışmamızı TBY'lı hastaların özellikle travmadan sonraki erken dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla planladık. Son yıllarda TBY'lı hastalarda uygulanan tedavilerin yoğunluğu ile tedavi sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Blackerby ve Aronow yaptıkları çalışmalarında tedavi yoğunluğunun artmasıyla birlikte fonksiyonel sonuçlarda belirgin iyileşmeler olduğunu belirtmişlerdir (26,27). Bunun dışında farklı tedavi tiplerinin uygulanması ve bunların sonuçlarıyla ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Spivack ve ark. uygulanan tedaviler ve bunların spesifik sonuçlarıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmalarında; fizyoterapi, iş meşguliyet tedavisi, konuşma terapisi gibi uygulanan tedavilerin yoğunluğu ile hastanede kalım süreleri arasındaki

ilişkiyi incelemişler, tedavi yoğunluğundaki artışla, hastanede kalım sürelerinde azalma olduğunu belirtmişlerdir (28). Heinemann ve ark fizyoterapi, iş meşguliyet tedavisi, konuşma terapisi, psikoterapi gibi tedavilerin spesifik etkilerini araştırmışlar, bu tedavilerin bir bütün içinde uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir (29). Bizim çalışmamızda tıbbi durumları stabil olduktan sonra rehabilitasyon programına alınan hastalarımıza günde iki kez sadece egzersiz programı uygulandı. Motor etkilenimlerinin olup, olmamasına göre yatak içi normal eklem hareketleri veya nörofizyolojik temelli tedavi programı uyguladığımız hastalarımızda, çalışma grubumuzun çok az sayıda hastadan oluşması ve travma sonrası erken dönem olması nedeniyle farklı egzersiz tedavilerin yapılması ve bunların karşılaştırılmaları mümkün olmamıştır. Literatürde kadınlara göre erkeklerde ve düzenli işi olmayanlarda TBY'nın daha fazla görüldüğü, neden olan faktörler arasında trafik kazalarının ilk sırayı aldığı belirtilmektedir (10). Çalışmamızda erkek hastalar kadın hastalara göre daha fazladır, hastalarımızın % 57.9'u düzenli işi olanlardır. %76.3'ünde nedensel faktör trafik kazasıdır. Genç kişilerde trafik kazalarına bağlı yaralanmalar fazla görülmektedir. Yaşlı kişiler ise daha çok düşmeye bağlı olarak TBY geçirmektedir. 65 yaş üzerindeki

kadınlarda TBY geçirme riski erkeklere göre iki kat daha fazladır (10). Özellikle çalışmamızda, 65 yaş üstü kişilerde damar yapılarındaki değişikliklerle birlikte subdural hematoma oluşma riskindeki artış nedeniyle yaş sınırına çok dikkat edilmiştir. Bunun yanında çalışmamıza yaşa bağlı olan düşmeleri ve bilişsel değişiklikleri göz önüne alarak 65 yaş üstü kişiler dahil edilmemiştir.

TBY'de uygulanan çeşitli tedaviler yanında; yaş, eğitim, meslek, mevcut alışkanlıklar (sigara, alkol kullanımı) ve kişilik özellikleri gibi bazı belirleyici faktörler yaralanma şiddetini ve yaralanma sonrası dönemde iyileşmeyi etkilemektedir (9,15). Novack ve ark yaptıkları çalışmalarında TBY sonrası sonuçları etkileyen faktörleri daha iyi anlamak için belirleyici değişkenlerin rolü, yaralanma şiddeti, travmadan 1 yıl sonraki dönemde bilişsel ve fonksiyonel becerilerin incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir (17). Travma şiddeti fonksiyonel ve bilişsel becerileri etkilemektedir. Genellikle TBY sonrası sonuçları değerlendirmek zordur, sonuçları etkileyebilen pek çok bağımsız değişken vardır. Tedaviler sonrası alınan travmatik amnezi, travma şiddeti, koma süresi, posttravmatik amnezi uzunluğu, hastanede kalım süresi ve kişisel özellikler, bilişsel etkilenimlerin oluşumuyla ilgilidir (16). Sonuçların en iyi belirleyicisi travma sonrası 6. aydaki fonksiyonel, duygusal ve bilişsel etkilenimlerdir (15).

Çalışmamız dahil edilme kriterlerine uyan çok küçük bir hasta grubunda gerçekleştirilmiştir. Her hasta tedavi programına alınmış ve hasta sayımızın az olmasından dolayı tedavi yoğunluğunun etkisi incelenememiş ve bir kontrol grubu oluşturulamamıştır. Erken dönemde özellikle bilişsel etkilenimlerinden dolayı tedavi etkinliğinde çok önemli olan kişilik özellikleriyle ilgili olarak nöropsikolojik testler yapılamamıştır. Bazı hastalarımızın travma sonrası anestezi yoğun bakımında kalmaları nedeniyle posttravmatik amneziyle ilgili olarak kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. TBY'da FBÖ ve ÖDS travma sonrası fonksiyonel durumdaki değişiklikleri ölçmede literatürde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar FBÖ'nin bilişsel fonksiyonları sorgulamasının hafif TBY'li hastalarda yeterli duyarlılıkta olmadığını göstermesine karşın FBÖ, TBY sonrası ortaya çıkan yetersizlikleri ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir ölçektir. Tedavi programlarının değerlendirilmesinde ve tedavilerin planlanmasında FBÖ fazlaca kullanılmaktadır (20,22). ÖDS ise FBÖ'ne göre kısa süreli olabilecek değişiklikleri değerlendirmede daha duyarlıdır ve geç dönem etkilenimlerinin saptanmasında çok uygun bir ölçektir. Ayrıca bu ölçekler akut iyileşme süreci sırasında kullanılmaktadır (25). Sonuçlarımızın değerlendirilmesinde FBÖ ve ÖDS

kullanılmıştır ve hastaların tedavi sonuçlarını daha iyi değerlendirmek, tedaviye katılımlarını sağlamak için GKS'na göre 9 ve üzerinde olan çalışmaya dahil edilmiştir.

Çalışmamızda hastanede kalım süresi içinde hastalarımızın bilinç düzeylerinde anlamlı farklılıklar elde edilmiş ve GKS ile ÖDS, FBÖ, FBÖ mot, bil arasında anlamlı ve pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Bilinç düzeyi tedavi programımızda etkili sonuçların elde edilmesinde çok önemli bir parametre olmuştur. Bunun dışında hastalarımızın motor etkilenimlerdeki belirgin iyileşmeler, öncelikle uygulanan cerrahi ve ödem çözücü medikal tedavilerden sonra uyguladığımız rehabilitasyon programıyla görülmüştür. Motor etkilenimlerdeki düzeltilmelerle birlikte hastaların ÖDS ve FBÖ ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

TBY geçirmiş hastalarda fonksiyonel düzeylerini etkileyecek çok çeşitli bulgular görüldüğü için, rehabilitasyon uygulamalarından önce bu hastaların uygun şekilde değerlendirilmesi ve fonksiyonel yetersizliklerinin belirlenmesi gereklidir. Cerrahi sonrası erken dönemde, değerlendirme sonucuna göre uygulanan rehabilitasyon programları, hem cerrahinin başarısını artıracak, hem de hastanın öncelikle günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyinin artırılmasında ve daha geç dönemlerde iyileşme hızında artışlara yol açacaktır. Rehabilitasyon programları, konuşma terapisi, iş-meşguliyet terapisi ve psikoterapi gibi diğer gerekli olan tedavileri de içerdiğinde daha etkili olacaktır.

TBY hastalarımızda, ev egzersiz programları ve ayaktan poliklinik tedavileri şeklindeki rehabilitasyon uygulamalarımız devam etmektedir. Daha sonraki çalışmalarımızda daha geniş hasta serileri üzerinde tedavilerimizin sonuçları verilmeye çalışılacaktır.

Sonuç

TBY sonrası iyileşme belirtisi motor ve bilişsel olmak üzere fonksiyonel düzeydeki artışlardır. Çalışmamızda erken dönemde hastanede kalım süresi içinde uyguladığımız rehabilitasyon programımızın motor, bilişsel düzeydeki iyileşmelerde etkili olduğu, mevcut özürüllük düzeyini azalttığı sonucuna varılmıştır.

Early Period Rehabilitation Results of the Patients with Traumatic Brain Injury

Abstract:

Aim: The purpose of our study was to evaluate the effectiveness of the early period rehabilitation programme applied to the patients with traumatic brain injury.

Methods: A total of 38 patients, 18 females and 20 males, with over 9 points of Glasgow Coma Scale (GCS) who had been operated because of subdural hematoma were included in the study. Most common cause of traumatic brain injury was motor vehicle accident. Treatment program, consisted of neurophysiological approaches, was applied to the patients who had neurologic deficits and the patients who had not neurologic deficits were instructed to perform normal range of motion movements twice a day. The treatment programs of the patients were progressed as mobilization in bed, sitting, sitting balance, standing, standing balance, walking, stairing up and activity of daily living training with respect to functional level. To evaluate the effectiveness of the program; Functional Independent Measure (FIM) and Disability Rating Scale (DRS) were used. The evaluations were made on the first day of the rehabilitation program and on the day the patients were discharged.

Results : At the end of the treatment program, positive improvements were assessed in the level of consciousness of the patients and the neurologic deficits. According to FIM and DRS scores, statistically significant improvements were assessed at the functional level and in the disability scores. The GCS scores correlated significantly with FIM and DRS scores.

Conclusion : We conclude that the rehabilitation program that we applied in the early period of TBI is effective in increasing the independence level and decreasing the disability level.

Key words: Traumatic brain injury, early period, rehabilitation

Kaynaklar

1. Krych DK, Ashley MJ. An overview of traumatic brain injury rehabilitation :The field evaluation. In: Krych DK, Ashley MJ eds. Traumatic Brain Injury Rehabilitation. CRC Pres: Boca Raton, Newyork, London, Tokyo pp:1-23, 1995.
2. Gökalg HZ, Erongun U. Nöroşirurji Ders Kitabı, Mars Matbaası, Ankara pp: 202-251, 1988.
3. Özyurt E, Uzan M. Kafa Travmaları.İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Acil Hekimlik Sempozyumu 16 -17 Ekim, İstanbul 69-79, 1997.
4. Kraus JF. Epidemiology of head injury. In: Cooper PR, ed. Head Injury. 3rd edition. Baltimore:Williams & Wilkinspp 1-25, 1993.
5. Corrigan JD, Deming R. Psychometric charactersitics of The Community Integration Questionnaire: replication and extension. J Head Trauma Rehabil 10(4):41-53, 1995.
6. Snyder S, Winkler S, Winkler PA. Traumatic Head Injuries. In: Umphred DA ed. 2 nd edition. Neurological Rehabilitation. The C.V. Mosby Company: ST Louis, Baltimore, Philadelphia, Toronto pp:347- 97, 1990.
7. Katz DI, Alexander MP. Traumatic brain injury: predicting course of recovery and outcome for patients admitted to rehabilitation. Arch Neurol 51: 661-70,1994.
8. Zafonte RD, Mann NR, Millis SR, Wood DL, Lee CY, Black KL. Functional outcome after violence related traumatic brain injury. Brain Inj 79: 403-7, 1997.
9. Bogner JA, Corrigan JD, Mysiw WJ, Clinchot D, Fugate L. A comparison of substance abuse and violence in the prediction of long-term rehabilitation outcomes after traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil 82:571-7, 2001.
10. Kaya A, Dalyan M, Ülker H, Koçyiğit H, Akyüz M. Travmatik beyin yaralanmalı hastalarımızın fonksiyonel, kognitif değerlendirimleri ve rehabilitasyon sonuçları. Fiziksel Tıp 2(3): 29-65, 1999.
11. Bode RK, Heinemann AW. Course of functional improvement after stroke, spinal cord injury, and traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil 83:100-6, 2002.
12. Hammond FM, Grattan KD, Sasser H et al. Long-term recovery course after traumatic brain injury: a comparison of the functional independence measure and Disability Rating Scale. J Head Trauma Rehabil 16(4): 318-29, 2001.
13. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale. Lancet 2:81-4,1974.
14. Meray J.Travmatik beyin hasarında değerlendirme. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 51(Özel Ek B): B30-B34, 2005.
15. Hamilton BB, Laughlin JA, Fiedler RC, Granger CV. Interrater agreement of the seven-level Functional Independence Measurement (FIM). Scand J Rehabil Med 26(3):115-9,1994.
16. Heinemann AW, Linacre JM, Wright BD, Hamilton BB, Granger C. Relationships between impairment and physical disability as measured by the functional independence measure. Arch Phys Med Rehabil 74(6):566-73, 1993.
17. Rappaport M, Hall KM, Hopkins HK. Disability Rating Scale for severe head trauma: coma to community. Arch Phys Med Rehabil 63:118-23, 1982.
18. Kieran M, McCoy P, Webber BA, Pryor JA. Surgical patients and patients requiring intensive care. In: Webber BA, Pryor JA, eds. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. Churchill Livingstone:Edinburg, London, Madrid, Melbourne, Newyork, Tokyo, pp:237-281, 1993.
19. Otman S, Karaduman A, Livanelioğlu A. Hemipleji rehabilitasyonunda nörofizyolojik yaklaşımlar.Dizayn Ofset, Ankarapp 93-144, 2001.
20. Hamilton BB, Granger CV, Sherwin FS, Zielezny M, Tashman JS. A uniform national

- data system for medical rehabilitation. In: Fuhrer MJ, edition. Rehabilitation outcomes : analysis and measurement. Baltimore: Brooks pp:137-50, 1987.
21. Hall KM, Mann N, High W, Wright J, Kreutzer JS, Wood D. Functional measures after traumatic brain injury: ceiling effects of FIM FIM+ FAM, DRS and C IQ . J Head Trauma Rehabil 11(5):27-39, 1996.
 22. Kelly PJ, Furie KL, Shafqat S, Rallis N, Chang Y, Stein J. Functional recovery following rehabilitation after hemorrhagic and ischemic stroke. Arch Phys Med Rehabil 84: 968- 72, 2003.
 23. Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD, Granger CV, Hamilton BB. The structure and stability of the Functional Independence Measure. Arch Phys Med Rehabil 75:127-132, 1994.
 24. Fleming J, Thy BO, Maas F. Prognosis of rehabilitation outcome in head injury using the Disability Rating Scale. Arch Phys Med Rehabil 75:156-63, 1994.
 25. Hall KM, Hamilton BB, Gordon WA, Zaster ND. Characteristics and comparisons of functional assessment indices: Disability Rating Scale, Functional Independence Measure, Functional Assessment Measure. J Head Trauma Rehabil 8(2): 60-74, 1993.
 26. Blackerby WF. Intensity of rehabilitation and length of stay. Brain Inj 4:167-73, 1990.
 27. Aronow HU. Rehabilitation of effectiveness with severe brain injury: translating research into policy. J Head Trauma Rehabil 2(3):24-36, 1987.
 28. Spivack G, Spettell CM, Ellis DW, Ross SE. Effect of intensity of treatment and length of stay on rehabilitation outcomes. Brain Inj 6:419-34, 1992.
 29. Heinemann AW, Hamilton B, Linacre JM, Wright BD, Granger C. Functional status and therapeutic intensity during inpatient rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil 74:315-26, 1995.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri

Bekir Karaarslan*, Ahmet Turla**, Berna Aydın**

Özet

Amaç: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada; koroziv maddelerden etkilenen olguların demografik ve klinik özelliklerini belirleyerek, benzer çalışmalar ile karşılaştırmak ve alınabilecek önlemlere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Yöntem: OMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine 2004 yılında başvuran 3057 adli olgu koroziv madde zehirlenmesi açısından geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Olguların 77 sin'de koroziv maddeden etkilenme saptanmıştır. Bu olguların %58,4'ü erkek, %41,6'sı kadındır ve çoğunluğu (%55,8) 0-9 yaş grubundadır. Olguların %88,3'ünde orijinin kaza olduğu bildirilmiştir. Koroziv maddelerden etkilenme en fazla (33 olgu) yaz mevsimindedir. Olguların %24,7'si çamaşır suyundan etkilenmiştir. Tüm olguların %40,3'ünde fizik muayenede bir patoloji saptanmamış olup, 2 olgu ölmüştür.

Sonuç: Koroziv madde ambalaj kapaklarının çocukların açamayacağı şekilde üretilmesi ve bunların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması, zehirlenmeler konusunda anne-babaların eğitimi gibi basit önlemler ile bu tür zehirlenme olgularının sayısında azalma olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, koroziv madde, koruyucu önlemler

Tüm dünyada, acil servislere başvuran hastaların önemli bir bölümünü özellikle çocukluk çağındaki zehirlenmeler oluşturmaktadır. Zehir danışma merkezlerine bildirilen olguların %50'den fazlası beş yaş altındaki çocuklardır. Birçok zehirlenme olgusunda klinik önemi olmayan belirtilere rastlanmakla birlikte bazı olgularda klinik belirtiler hayatı tehdit eden boyutlara ulaşmaktadır (1-4). Özellikle küçük çocuklarda bu durum önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Gelişmiş ülkelerde kaza ve zehirlenmeler 1-14 yaş grubunun ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır (5). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Entoksikasyon Merkezi'nin 1991 yılı verilerine göre, ABD'de yılda tahmini 2,3 milyon kişinin zehirlendiği ve zehirlenen kişilerin %60'ının altı yaşından küçük çocuklar olduğu belirtilmektedir (6).

Zehirlenmeye yol açan etkenler yaşanan bölgeye, toplumun gelenek ve göreneklerine, eğitim düzeyine ve mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir (7-9). Örneğin; Trakya bölgesinde

(1998-2003) ve Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde (Haziran 1996-Aralık 1997) yapılan çalışmalara göre çocukluk çağındaki zehirlenmelere en çok ilaçlar neden olmakta ve bunu koroziv maddeler izlemektedir (10,11).

Alınacak koruyucu önlemlerin ve tedavi yaklaşımlarının zehirlenme olgularının sıklığını ve zehirlenmenin şiddetini azaltmada belirgin olarak etkili olacağı tartışmalıdır.

Bu çalışmada; koroziv maddelerden etkilenen olguların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenerek, benzer çalışmalar ile karşılaştırılması ve alınacak önlemlere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne 01 Ocak 2004-31 Aralık 2004 tarihleri arasında gelen 3057 adli olgudan koroziv madde alımı öyküsü olan 77 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların yaşı, cinsiyeti, geldiği yer ve tarih, yattığı servis, olayın türü, orijini, aldığı madde, klinik bulguları, tedavi şekli, özefagus-mide-duodenum (ÖMD) grafisi varlığı ve bulguları, özofagoskopi yapıp yapılmadığı, özofagoskopi bulguları, gelişen komplikasyonlar, hastanede yatış süreleri kaydedilmiştir. Veriler istatistik paket programı

*Arş.Gör.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.,SAMSUN

** Yrd.Doç.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.,SAMSUN

Yazışma adresi: Dr. Bekir KARAARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adli Tıp ABD Kurupelit/SAMSUN

Tablo 1: Olguların Yaş Grupları Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.

Yaş Grupları	Kadın		Erkek		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
0-9	12	37,5	31	68,9	43	55,8
10-19	4	12,5	3	6,7	7	9,1
20-29	3	9,4	2	4,4	5	6,5
30-39	8	25,0	1	2,2	9	11,7
40-49	2	6,2	4	8,9	6	7,8
50-59	-	-	3	6,7	3	3,9
60+	3	9,4	1	2,2	4	5,2
Toplam	32	100,0	45	100,0	77	100,0

Tablo 2: Fizik Muayenede Patolojik Bulgu Saptanan Olgularda Bulguların Dağılımı.

Klinik bulgular	Olgu sayısı (n:46)	%
Orofarinkste hiperemi	29	63,1
Orofarinkste hiperemi ve ödem, hiper salivasyon	7	15,3
Oral mukozada solukluk ve ödem	6	13,1
Dil ve dudaklarda hiperemi	2	4,3
Orofarinks, dil ve dudaklarda hiperemi	1	2,1
Oral mukozada solukluk ve ödem, dil ve dudaklarda hiperemi	1	2,1

(SPSS Version 10.0) yardımı ile değerlendirilerek ortalama \pm standart sapma, sayı ve yüzdelikler şeklinde sunulmuştur.

Bulgular

OMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine 01 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004 tarihleri arasında gelen 3057 adli olgudan 726 (%23,7)'si zehirlenme vakaları olup, bu olguların 77 (%10,6)'si koroziv madde zehirlenmesidir.

Koroziv madde alan olguların 45'i (%58,4) erkek, 32'si (%41,6) kadındır ve yaş ortalaması $8,0 \pm 19,3$ (1-68) yıldır. Olguların çoğu (%55,8) 0-9 yaş grubunda olup, 31 olgu 0-5 yaşları arasındadır (Tablo 1).

Koroziv maddeler ile zehirlenmelerin en çok ağustos (%19,5) ve temmuz (%15,6) ayları ile cumartesi (%20,8), cuma (%15,6) ve pazar (%15,6) günleri gerçekleştiği saptanmıştır. Olguların 32'si

(%41,6) 19.00-24.00, 29'u (%37,7) da 13.00-18.00 saatleri arasında acil servise başvurmuştur. Koroziv maddeden etkilenen olguların mevsimlere göre dağılımı Grafik 1'de gösterilmiştir.

77 olgunun 68'inde (%88,3) orijin kaza, 6'sında (%7,8) intihar girişimidir (3 olgunun orijini konusunda bilgi edinilememiştir). 18 yaş ve altındaki olguların tümü kaza sonucu koroziv maddeden etkilenmiştir (Grafik 2).

Olguların 19'u (%24,7) çamaşır suyu (alkali madde), 16'sı (%20,8) yağ çöz (asidik madde), 15'i (%19,4) porçöz (asidik madde), 11'i (%14,4) tuz ruhu (asidik madde), 4'ü (%5,2) tiner (petrol ürünü), 3'ü (%3,9) porçöz ve çamaşır suyuna maruz kalmıştır.

Olguların 31(%40,2)'inde fizik muayenede bir patoloji saptanmamış olup, patolojik bulgu saptanan 46 olgunun bulgularının dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Olguların 53 (%68,8)'üne medikal tedavi (antibiyotik, steroid, antiemetik), mide perforasyonu

Grafik 1. Olguların Mevsimlere Göre Dağılımı.

saptanan 1 (%1,3) olguya ise cerrahi tedavi uygulanmıştır. 12 (%15,6) olgunun klinikte yatarak takip edildiği, 11(%14,3) olguya ise yatış önerildiği ancak kabul etmediği belirlenmiştir.

ÖMD grafisi çekilen 12 olgudan, 10'unda bulguların doğal olduğu görülmüş, birinde pilorda darlık, birinde ise sadece midede ödem saptanmıştır.

Özofagoskopi yapılan 17 olgunun yedisinde ödem ve hiperemi (grade 1), yedisinde erozyon ve yüzeysel ülser (grade 2a), birinde derin yara ve çevrede ülser (grade 2b), ikisinde ise özofagus mukozasında solukluk tespit edilmiştir.

Olguların 29'u (%37,7) 1 gün, 10'u (%13,0) 2 gün, diğerleri de 3-48 gün hastanede yatarak takip ve tedavi edilmiş, olgulardan ikisi ölmüştür. Ölen olgulardan birinin tedavisinin 26. gününde pilorda perforasyon ve gastrointestinal kanamadan, diğerinin de tedavisinin 5. gününde sepsisten öldüğü ve yapılan otopside özofagusta 7-8 cm'den sonra 6 cm'lik eroze alan ile akciğerlerde pürülan görünüm izlendiği belirlenmiştir.

Grafik 2. Olguların Yaşlarına Göre Orijinlerin Dağılımı.

Tartışma

Teknolojik alandaki gelişmelere bağlı büyük bir hızla günlük kullanıma sunulan ilaçlar ve çeşitli kimyasal maddeler, bir yandan yaşam kalitesini artırırken, öte yandan da hatalı kullanım ile tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir (11). Koroziv maddelerin alınması sonucu oluşan koroziv hasar

dünya çapında yaygın bir pediatrik acil sorundur (12). Koroziv maddelerin kaza ile alınmasında 5 yaşından daha küçük çocukların yüksek risk grubunu oluşturduğu ve 2 yaşında pik yaptığı belirtilmiştir (13,14). Koroziv maddelerle olan zehirlenmeler son yıllarda bu maddelerin özellikle ev ve iş yerlerinde günlük kullanıma daha fazla girmesi ile artış göstermiştir (15-19). Bununla birlikte ailelerin eğitimsiz olması ve dikkatsiz davranmaları da bu zehirlenmeleri arttıran diğer bir faktör olarak düşünülebilir (4). Akköse ve arkadaşlarının (20) çalışmasında 1818 zehirlenme olgusunun %2,5'inin, Öner ve arkadaşlarının (10) çalışmasında 227 zehirlenme olgusunun %28,1'inin koroziv maddelerden etkilendiği bildirilmiştir. Yafet ve arkadaşlarının (21) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Biriminde yaptıkları çalışmada temizlik maddeleriyle olan zehirlenmelerin üçüncü sırada (%13,3) olduğu, daha sonraki yıllarda (2000-2002) Çam ve arkadaşlarının (4) aynı serviste yaptıkları çalışmada da bu oranın %26,2 ile ikinci sıraya yükseldiği belirtilmiştir. Çalışmamızda ise koroziv madde alımlarının tüm zehirlenmelerin %9,3'ünü oluşturduğu saptanmıştır.

Benzer çalışmalar ile uyumlu olarak koroziv madde alımına bağlı zehirlenmelerin en sık erkeklerde ve çocukluk çağında görüldüğü tespit edilmiştir (4,22-26). Çocukların sürekli hareketli ve çevrelerindeki sıvı içeceklerle karşı meraklı olmaları, fakat zehirli olanları olmayanlardan ayırdedebilme bilinç düzeyinde olmamaları, ayrıca erkek çocukların kızlardan daha atak, karıştırıcı ve çevreye daha meraklı veya kız çocuklarının nöro-kognitif gelişimlerinin erkeklerden daha ileri olması ile açıklanabilir (4,26,27).

Çalışmamızda da görüldüğü gibi koroziv madde alımları genellikle kaza orijinlidir (11,15,16,22,28). Koroziv maddelerle zehirlenmelerin diğer çalışmalarda olduğu gibi en fazla yaz mevsiminde gerçekleştiği saptanmıştır (4,11). Yaz mevsiminde yapılan boya, temizlik veya taşınma işlemleri sırasında temizlik maddelerinin ortalıkta bırakılmaları veya su şişeleri içinde bulundurulmaları bu tür zehirlenmelere zemin hazırlamaktadır (4). Benzer çalışmalar ile uyumlu olarak en çok etkilenen maddenin çamaşır suyu olduğu saptanmıştır (4,11). Çocuklar tarafından koroziv maddelerin ağızdan alınması sonucunda herhangi bir hasar olmadan klinik olarak öldürücü sonuçlar ortaya çıkar. Koroziv maddelerin birincil komplikasyonu koroziv özofajittir ve ikincil olarak da beraberinde striktür formasyonu gelişir (22). Koroziv ajanların özofagus ve midede zıt etkili oldukları belirtilmektedir. Özofagus squamöz epitel genellikle alkali ajanlara duyarlıdır, fakat mideye ulaşan alkali maddeler midede bulunan asit tarafından nötralize edilebilir. Tam tersine özofagus

mukozası asitlere daha dirençlidir ve asit ajanlar midede daha fazla tahribat yaparlar (29). Akut fazda özofagusta perforasyon ve nekroz gelişebilir (28). Genellikle ağız boşluğu ve farinkteki pasaj o kadar hızlı olabilir ki bu bölgelerde koroziv maddenin hiçbir yakıcı etkisi olmayabilir ve yapılan muayenede ağız, farinks ve hatta özofagusta yanığa ait hiçbir bulgu tespit edilemeyebilir (15). Güçlü asitlerin yoğun alınımına bağlı, özofagus ve gastrik mukozada yanık, kanama, harabiyet ve siyah nekroz görülür (16,17,30). Özofagus ve mide perforasyonuna bağlı peritonit, pneumoperitonium, servikal subkütan amfizem gelişebilir (17,30). Kusmuk larinkse kaçarsa ödem oluşabilir (31). Ölüm oluşmazsa aside bağlı gelişen asidoz sonucu intravasküler hemolizle böbrek hasarı görülebilir (15,17). Koç ve arkadaşlarının (32) yaptığı 90 olgulu bir çalışmada çocuklarda kaza sonucu çamaşır suyu içilmesinin selim bir klinik seyir gösterdiği belirtilmiştir. Bu çalışmada da olguların %40,3'ü klinik olarak normal değerlendirilmiş olup, patolojik bulgu saptanan 46 olgunun %63,1'inde orofarinkste hiperemi saptanmıştır.

Çalışmamızda olguların çok az bir kısmına ÖMD grafisi çekildiği ve çoğunda bulguların normal olarak değerlendirildiği saptanmıştır. Ayrıca olguların 1/4'ine özofagoskopi yapılmış ve bu olgularda özofagusta grade 1'den, grade 2b'ye kadar değişen düzeylerde değişiklikler tespit edilmiştir. Koç ve arkadaşlarının (32) yaptığı 90 olgulu bir çalışmada koroziv madde alımından sonra 3 hafta içerisinde özofagoskopi yapılan 78 olgudan 74'ünün normal olarak değerlendirildiği, 4 olgudan 3'ünde özofagusta hiperemi, bir olguda ise fibrinoid lezyon tespit edildiği, Kutlu ve arkadaşlarının (33) çalışmasında da acil servise son 10 yıl içinde koroziv madde içilmesi sonucu getirilmiş ve endoskopisi yapılmış olguların %73,6 sında farklı düzeylerde özofagusun etkilenmiş olduğu bildirilmiştir.

Öner ve arkadaşlarının (10) çalışması ile uyumlu olarak çalışmamızdaki mortalite oranının %2,6 olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak; zehirlenmelerin tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, bu sorunun çözümünde koruyucu önlemlerin alınması daha önemlidir. Koroziv madde ambalaj kapaklarının çocukların açamayacağı şekilde üretilmesi, ambalajların üzerine uyarıcı etiketlerin konulması, özellikle yaz aylarında kola ve su şişelerine konularak açıkta satılan temizlik maddelerinin üzerine uyarıcı yazıların yazılması, bunların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması, zehirlenmeler konusunda anne-babaların eğitimi gibi basit önlemler ile bu tür zehirlenme olgularının sayısında azalma olacağı kanaatindeyiz. Sadece koroziv maddeler ile değil insan sağlığını etkileyebilecek diğer maddeler ile de oluşan zehirlenme olaylarının önüne geçilmesi için sorunun

bir sağlık politikası haline getirilip, bu konuda koruyucu hekimlik alanında birincil çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Corrosive Poisoning Cases Consulted at OMU Faculty of Medicine, Emergency Service

Abstract

Aim: In this descriptive study, we aimed to determine the demographic characteristics of cases affected by corrosive substances and to compare our results with those of similar studies and contribute to the possible preventive measures.

Methods: 3057 forensic cases consulted at OMU Faculty of Medicine, Emergency Service in 2004, were investigated retrospectively for corrosive exposure.

Results: Of 77 cases effected by corrosives, 58,4 % were males, 41,6 % were females and most of them (55,8 %) fell into 0- 9 age group. In 88,3 % of the cases, the etiologic causes were reported to be of accidental. Exposure to corrosive substances was mainly seen in summer (33 cases) and 24,7 % of the cases were affected by household bleach. In 40,3 % of the cases, no pathologies have been detected in physical examination. Two cases deid as a result of corrosive intake..

Conclusions: We believe that simple precautions such as producing corrosive substance package caps in a way that children cannot open, keeping them out of the reach of children, and parental education would lead to a decline in the number of corrosive poisoning cases.

Key words: Poisoning, corrosive substances, protective precautions

Kaynaklar

1. Roidgers GC, Matyunas NJ: Poisonings: Drugs, chemicals, and plants. In: Nelson Textbook of Pediatrics, Editors Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Philadelphia:16th ed. WB Saunders Co 2160- 70,2002.
2. Sarıkayalar F:Çocuklarda zehirlenmeler. Katkı Pediatri Dergisi 22: 377- 95, 2001.
3. Uzel N: Zehirlenmeler. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 2, 3. sayfa:1527- 67, 2002.
4. Çam H, Kıray E, Tafşan Y, Özkan HÇ: İstanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı acil servisinde izlenen zehirlenme olguları. Türk Pediatri Arşivi 38: 233- 9, 2003.
5. Riordan M, Rylance G, Berry K: Poisoning in children 1: general management. Arch Dis Child 87: 392-6, 2002.
6. Litovitz T, Holm KC, Bailey KM, Schmitz BF: 1991- Annual Report of the American Asociation of Poison Control Center. National Data Collection System. Am J Emerg Med 10: 452-505, 1992.
7. Kalkan Ş: Çevresel toksinler: Pestisitlerle zehirlenmeler. T Klin J Pharmacol 1: 48-52, 2003.
8. Gümüştekin M: Çevresel toksinler: Hayvan ısırma ve sokmaları. T Klin J Pharmacol 1: 53- 7, 2003.

9. Güven H: Çevresel toksinler: Bitkisel ilaçlar ve zehirlenmeler. *T Klin J Pharmacol* 1: 58-61, 2003.
10. Öner N, İnan M, Vatansever Ü, Turan Ç, Çeltik Ç, Küçükkuşurluoğlu Y, Duran R, Karasalihoğlu S: Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler. *Türk Pediatri Arşivi* 39: 25-30, 2004.
11. Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B: Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. *Sted* 13(1): 19, 2004.
12. Marshall F: Caustic burns of the esophagus: ten-year results of aggressive care. *South Med J* 74: 590-4, 1979.
13. Leape LL, Ashcraft KW, Scarpelli DG, Holder TM: Hazard to health—liquid lye. *N Engl J Med* 284: 578-81, 1971.
14. Wasserman RL, Ginsburg CM: Caustic substance injuries. *J Pediatr* 107: 169-74, 1985.
15. Höllwart M, Sauer H. *Eitschrift für kinderchirurgie*; 16(1) 1975 (Translated by: Ocaklılar L. *Sağlık Dergisi* 7-6, 9-16, 1977.
16. Kamay BT: Adli tıp. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları 2: 179, 1951.
17. Sarfati E, Gossot D, Assens P, Celerier M: Management of caustic ingestion in adults *Br J Surg* 74: 146-8, 1987.
18. Powers KS: Diagnosis and management of common toxic ingestions and inhalations. *Ped Annals* 29: 330-42, 2000.
19. Riordan M, Rylance G, Berry K: Poisonings in children 4: household products, plants and mushrooms. *Arch Dis Child* 87: 403-6, 2002.
20. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, Çebiçi H: Zehirlenme olgularının beş yıllık analizi. *The Turkish Journal Of Emergency Medicine* 3(1): 8-10, 2003.
21. Yafet Aji D, Keskin S, İter Ö. İ.Ü.Cerrahpaşa tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, acil biriminde izlenen zehirlenmelerin değerlendirilmesi. *Türk Pediatri Arşivi* 33: 148-53, 1998.
22. Huang YC, Hsuan Ni Y, Shiee Lai H, Hwei Chang M: Corrosive esophagitis in children. *Pediatr Surg Int* 20: 207-10, 2004.
23. Anarat A, Altıntaş G, Galı E, Aksaray N: Çukurova bölgesindeki çocukluk zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 13: 30-6, 1988.
24. Yağcı RV, Aydoğdu S, Taneli B: Çocukluk çağı kazalarının acil popülasyondaki yeri. XXXVI. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Antalya, Türk Pediatri Kurumu Yayınları 41, 1994.
25. Kösecik M, Arslan SO, Çelik İL, Soran M, Tatlı MM, Koç A: Şanlıurfa'da çocukluk çağı zehirlenmeleri. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 44: 235-9, 2001.
26. Rumack BH. Chemical and drug poisoning. In: Nelson Textbook of Pediatrics, Editors Berhman RE, Kliegman RM, Arvin MA Philadelphia 15th end: WB Saunders 2013-4, 1996.
27. Çıtak A, Soysal DD, Yıldırım A, Karaböcüoğlu M, Üçsel R, Uzel N: Çocukluk yaş grubu zehirlenmelerinde tehlikeli değişim. *Çocuk Dergisi* 2: 116-20, 2002.
28. Gumaste VV, Dave PB: Ingestion of corrosive substances by adults. *Am. J. Gastroenterology*: 87(1) 1-5, 1992.
29. Goldman LP, Weigert JM: Corrosive substance ingestion: a review. *Am.J.Gastroenterology*: 79(2), 85-89, 1984.
30. Yılmaz R, Gürkan A, Yüce G, Özbal O, Özdedeli E: Amonyak ile oluşan total mide nekrozu. *Ege Tıp Dergisi* 26(1): 363-7, 1987.
31. Robbins SL: Textbook of Pathology second edition, W.B Saunders Company, Philadelphia and London 188, 1992.
32. Koç O, Karaman A, Karaman İ, Erdoğan D, Çavuşoğlu YH, Aslan K, Toraman E, Narcı A, Çakmak Ö: Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır? *Journal Of The Turkish Association Of Pediatric Surgeon* 17(2): 70-3, 2003.
33. Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Yavuz A, Taştan Y, Çam H, Tümay G. Çocuklarda koroziv madde içilmesi: 10 yıllık deneyimimiz. 38. Türk Pediatri Kongresi 2002 özet kitabı, sözel bildiri.

Son Dönem Akciğer Kanserli İki Olguda Gelişen Kardiyak Tamponadın Tedavisi

Hasan Ekim*, Mustafa Tuncer**, Bülent Özbay***

Özet:

İleri dönem akciğer kanserlerinde gelişen perikardiyal effüzyona bağlı tamponad ender olmakla beraber hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Kalp tamponadı tanısı konulan, 56 ve 65 yaşlarındaki 2 kadın hasta Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğine yatırıldı. Ekokardiyografilerinde sağ ventrikülün diyastolik kollapsına neden olan massif perikardiyal effüzyon tespit edildi. Radyogramlarında görülen patolojiler nedeniyle yapılan bronkoskopi sonucu her ikisinde de inoperabl akciğer kanseri tanısı kondu. Tekrarlanan perikardiyosentezlere rağmen hızla sıvı birikmeye devam ediyordu. Bu nedenle her iki olguda da sürekli drenajını sağlamak için subksifoid yolla perikardioperitoneal pencere açıldı. Postoperatif 3 ve 8 aylık izlemlerinde ekokardiyografilerinde anlamlı bir perikardiyal effüzyon gelişmedi.

Subksifoid perikardioperitoneal pencere basit, emniyetli ve etkin bir cerrahi prosedürdür. Malign tamponad gelişen bazı olgularda uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Perikardioperitoneal pencere, akciğer kanseri

Kronik eksudatif perikardit kardiyak tamponada kadar ilerleyebilir. Özellikle maligniteye bağlı effüzyonlarda ekokardiyografi eşliğinde yapılan perikardiyosentezlerle olumlu sonuç alınır da bazen kısa sürede tekrar sıvı birikebilir. Bu durumda plöperikardial pencere açılabilir. Ancak, yaygın plevral sıvı nedeniyle plöredezis yapılmış olgularda bu mümkün olmaz. Bu durumda perikardioperitoneal şant çözüm olarak görülmektedir. Akciğer kanserli hastalarda tamponada yol açan perikardiyal yayılım üç yolla olur. Bunlar lenfojen, hematogen ve komşuluk yoluyla direkt yayılımlardır (1). Tamponad malign hücrelerin perikardiyal invaziyonu sonucu gelişebildiği gibi, perikardiyal direkt tutulmadığı ancak inflamasyon, lenfatiklerin ya da kan damarlarının invazyonu sonucunda tamponad gelişebilir (2). Ayrıca, radyoterapi sonrası da perikardiyal sıvı toplanabilir.

Olgularda Uygulanan Cerrahi Teknik

Sternumun alt ucundan aşağı doğru yaklaşık 4-5cm uzunluğunda bir cilt kesisi yapılarak linea alba orta hattan kesildi. Ksifoidin rezeke

edilmesine gerek görülmedi. Perikardiyal olarak açılarak biriken sıvı aspire edildi. Diyafragma ile inferior perikardium yaklaşık 3-4 cm çapında bir pencere oluşturacak şekilde kesilerek, daire şeklindeki perikardiyal ve diyafragma açıklıklarının kenarları 4-0 prolene ile sütüre edildi. Ayrıca perikardiyal ilk açılan yerinden bir göğüs tüpü de konularak 2 gün sonra alındı.

Olgu 1

56 yaşında bayan hasta nefes darlığı, çarpıntı ve alt ekstremitelerinde yaygın ödem nedeniyle kardiyoloji kliniğine yatırıldı. Yapılan ekokardiyografide perikardiyal ve plevral mayi tespit edildi. Y.Y.Ü Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yapılan bronkoskopi sonucu alınan örneğin incelenmesi ile yassı hücreli kanser (T₄N₂M₀) tanısı kondu. Yapılan plevral ponksiyonlara rağmen plevral sıvının hızla toplanmaya devam etmesi üzerine, plöredezis uygulanmış ve olumlu sonuç alınmıştı. Ancak, bir ay sonra tekrar yakınmaları başladığından tekrar hastanemizin kardiyoloji kliniğine başvurdu. Ekokardiyografide sağ ventrikülde diyastolik kollapsa neden olan perikardiyal effüzyon tespit edilmesi üzerine kardiyak tamponad tanısıyla ekokardiyografi eşliğinde perikardiyosentez yapılarak klinik tablosu düzeltildi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde perikardiyosentez gerektirecek şekilde hızla sıvı toplanması üzerine cerrahi drenaj planlandı. Genel anestezi altında subksifoid bir insizyonla girişim yapılarak perikardiyal sıvı 700 cc kanlı sıvı boşaltıldı. İleri

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Yazışma adresi: Doç. Dr. Hasan Ekim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

derecede yapışıklıklar olduğundan 3cm çapında perikardiyoperitoneal pencere açıldı. Rezeke edilen perikardın histopatolojik incelemesi perikardın invaze olduğunu gösterdi. Perikardiyal sıvıda malign hücreler görüldü ve kültürde üreme olmadı. Postoperatif 3 aylık takipte tamponad yakınmaları bir daha olmadı.

Şekil 1. Perikardiyal boşlukta masif sıvı birikiminin ekokardiyografik görünümü.

Olgu 2

Dispne yakınması olan 65 yaşındaki hasta kardiyoji kliniğine yatırıldı. Ekokardiyografisinde tamponad tespit edilmesine üzerine perikardiyosentez yapılarak rahatlatıldı. Toraks grafilerindeki patoloji nedeniyle Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yapılan bronkoskopi sonucu akciğer kanseri tanısı kondu (T4N2M0). Perikardiyal efüzyonların sık sık tekrarlaması üzerine drenaj planlandı. Genel anestezi altında subksifoid insizyonla girişim yapılarak perikarddan 1500 cc eksuda vafında sıvı boşaltıldı. Yaklaşık 4 cm çapında perikardiyoperitoneal pencere açıldı. Perikardiyal sıvıda malign hücre görülmedi. Kültürde üreme olmadı. Perikard biyopsisi sonucu adeno kanser olarak geldi. Postoperatif dönemde hasta rahatladı. Yaklaşık 8 aylık takip süresinde tamponad hiç tekrarlamadı.

Tartışma

Malign hücrelerin perikardı invazyonu sonucu malign efüzyon oluşabileceği gibi, perikard invazyonu olmadan da inflamasyon, lenfatiklerin ya da kan damarlarının invazyonu sonucu da perikardiyal sıvı oluşabilir. Buna paramalign efüzyon denir (1,2).

Periton boşluğu toraks boşluğundan daha geniş bir absorpsiyon yüzeyine sahiptir. Olson ve arkadaşları (3). Perikardiyoperitoneal pencere açılmasının basit, emniyetli ve etkin bir girişim olduğunu, malign veya noninfeksiyöz benign perikardiyal efüzyon ve

Şekil 2. Perikardiyoperitoneal şant sonrası ekokardiyografide efüzyonun olmadığı görülmektedir.

tamponad gelişen olguların çoğunda uygulanabileceğini belirtmiştir. Bazı yazarlar ise negatif intratorasik basınç zonundan abdominal boşluğun pozitif basınç zonuna niçin sıvı drene olacağını açık olmadığını belirtmişlerdir (4). Bu açılan pencere belki de karaciğer ve omentumun yapışıklıklarından dolayı hızla kapanacaktır diye düşünmüşlerdir. Ancak, birçok araştırmacıda bu pencerenin etkin olduğunu ve uzun süre açık kaldığını belirtmişlerdir (5).

Laparoskopik ve torakoskopik tekniklerle de tamponadlı hastalarda perikardiyal pencere açılmıştır (6). Ancak, bizim olgularımızda olduğu gibi ileri derecede yapışıklıklar varsa veya plöredezis yapılmışsa uygulanamaz.

Malign olgularda peritoneal karsinomatöz riskinden dolayı perikardiyoperitoneal pencerenin sakıncalı olduğu düşünülürse de Olson ve arkadaşları (3) herhangi bir olgularında peritoneal karsinomatöz geliştiğini bildirmemişlerdir. Peritoneal karsinomatöz gelişse bile, sınırlı yaşam beklentisi olan bu tip hastalarda, yaşamlarının son dönemlerini tamponad riski olmadan geçirmeleri sağlanmış olacaktır.

Kardiyak tutulum olan malignite olgularının %16'sında tamponad gelişebilir (7). Ender olarak tamponad malignitenin ilk belirtisi gibi görülürse de, iyi bir anamnez alınırsa bu olgularda bile öksürük, dispne, halsizlik, kilo kaybı gibi maligniteye sekonder semptomların önceden başlamış olduğu görülür (1).

Okamoto ve arkadaşları (7), tamponad gelişen akciğer kanserli olguların perikardiyal drenaj sonrası ortalama yaşam süresinin 80 gün, bir yıllık yaşam süresinin ise %10,5 olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmalarda akciğer maligniteleri ve tamponad gelişimi arasındaki ilişkide yaş, seks, tümör tipi, lenf nodu metastazı, plevral sıvı, uzak metastaz, semptomlar ve boşaltılan sıvı miktarı ve yaşam süresi bir biri ile ilişkili bulunmamıştır (7). Wang ve

arkadaşları (2), tamponad gelişen küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda perikardiyal sıvı sitolojisinin yaşam süresine etkisinin olmadığını bildirmiştir.

Video yardımcı torakoskopik cerrahi (VATS) sadece akciğer anesteziyi gerektirdiğinden hemodinamik olarak stabil hastalarda uygulanabilir (8). Laparoskopik yolla girişim yapıldığında koterle perikardı açarken dikkatli olmalıdır. Ciddi aritmiler gelişebilir. Perikard açılınca da barotamponad gelişmesinden kaçınmak için intraabdominal basınç düşürülmelidir (8). Çapı 3 cm'nin altında olan pencerelerin karaciğerdeki adezyonlardan dolayı yaklaşık 1 yıl içinde hızla kapanacağı bildirilmiştir. Bu nedenle 4 cm'nin üzerinde bir pencere açıklığının olması gerektiği bildirilmiştir (6). Kalbin lenfatik sistemi kalbe olan tümöral invazyonlarda majör yoldur. Mediastinal lenf düğümlerine ulaşan tümör retrograd olarak lenfatik kanallara ilerler ve kardiyak lenfatik sistemi tıkar. Epikardiyal lenfatik damarlar daima erkenden tutulur. Zayıf lenfatik yapısı nedeniyle perikardın paryetal tabakası birçok olguda erken dönemde tümöral yayılımı uğramaz (9).

Primer tümöre bağlı klinik belirtilerin oluşmadığı ve tümörün belirgin bir büyüklüğe erişmediği başlangıç döneminde dahi, mediastinal lenf bezlerinin erkenden invaze olması sonucunda perikardiyal effüzyon gelişebilir (9).

Ekokardiyografi eşliğinde perkütan kateter drenajıyla tamponad olgularında olumlu sonuç alındığı bildirilmiştir. Ancak bazı malign olgularda effüzyonun tekrarladığı bildirilmiştir (10). Her ne kadar malign olgularda kötü prognozdan ileri dönem malignite sorumluya da özellikle taburcu olduktan sonra ani bir tamponad gelişimi de ölüme neden olabilir. Bu nedenle perikardiyoperitoneal pencere tekrarlayan malign perikardiyal effüzyonlarda tamponad sonucu gelişebilecek ani ölümleri önleyen bir koruma faktörü olarak düşünülmelidir.

Sonuç olarak, subsifoid insizyonla açılan perikardiyoperitoneal pencere basit, emniyetli ve etkin bir prosedürdür. Akciğer malignitesi olan hastalarda tamponad gelişmesi ender olsa da, mortalitesi yüksek olduğundan özellikle plöredezis yapılmış tamponad olgularında perikardiyoperitoneal pencere açılması düşünülmelidir.

Management of Cardiac Tamponade in Advanced Stage Lung Cancer

Abstract:

Pericardial effusion leading to tamponade resulting from advanced lung cancer is a rare but life threatening complication of lung cancer. We report our experience of two female patients, aged 65 and 56, with malign pericardial effusion managed by surgical treatment. They were admitted to the cardiology department due to

cardiac tamponade. Their echocardiographic examinations showed massive pericardial effusion and right ventricular diastolic collapse. Bronchoscopy revealed inoperable lung cancer in both cases. Repeated pericardiocenteses could not solve the problem. Therefore, surgical intervention was required in both patients. A pericardial-peritoneal window was created under general anesthesia for permanent drainage in both patients. Significant pericardial effusion has not been detected in the follow-up echocardiographic examinations during 3 and 8 postoperative months.

The pericardial-peritoneal window, approached subxyphoidally, is a simple, safe, and effective surgical procedure and should be considered in selected patients with malign pericardial tamponade.

Key words: Pericardial-Peritoneal Window, Lung Cancer

Kaynaklar

1. Kömürçüoğlu B, Kömürçüoğlu A, Büyüksirin M ve ark. Akciğer kanserlerinde kardiyak tamponad. Akciğer arşivi 4:185-188, 2003.
2. Wang PC, Yang KY, Chao JY, et al. Prognostic role of pericardial fluid cytology in cardiac tamponade associated with non-small cell lung cancer. Chest 118:744-749, 2000.
3. Olson JE, Ryan MB, Blumenstock DA. Eleven years' experience with pericardial-peritoneal window in the management of malignant and pericardial effusions. Ann Surg Oncol 2:165-169, 1995.
4. Moores DW, Dziuban SJ. Pericardial drainage procedures. Chest Surg Clin North Am 5:359-373, 1995.
5. Dabir R, Warren SE. Drainage of pericardial effusions using the peritoneal and pericardial window technique. Surg Gynecol Obstet 159:485-486, 1984.
6. Watarida S, Shiraishi S, Matsubayashi K, et al. Pericardial-peritoneal window for chronic exudative pericarditis using a subxyphoid approach: Report of three cases. Surg Today 32:410-413, 2002.
7. Okamoto H, Shinkai T, Yamakido M, et al. Cardiac tamponade caused by primary lung cancer and the management of pericardial effusion. Cancer 71:93-98, 1993.
8. Rodriguez MI, Ash K, Foley RW, et al. Pericardial peritoneal window. Surg Endosc 13:408-411, 1999.
9. Elias. Tsolakis EJ, Charitos CE, Mitsibounas M, et al. Cardiac tamponade rapidly evolving towards constrictive pericarditis and shock as a first manifestation of noncardiac cancer. J Card Surg 19:134-135, 2004.
10. Kabukçu M, Demircioğlu F, Yanık E ve ark. Pericardial tamponade and large pericardial effusions. Tex Heart Inst J 31:398-403, 2004.

Malign Hipertermi Riski Olan Progresif Musküler Distrofli Olguda Profilaktik Dantrolen Uygulaması

Ebru Efetürk Ekmekçioğlu, Cüneyit Aksu, Belgin Akan, Demet Albayrak, Nermin Göğüş

Özet:

Progresif musküler distrofi (PMD) genellikle çocukluk çağında başlangıç gösteren kalıtsal ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalıkta ekstremitelere sekellerin düzeltilmesi için sık cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Diğer kas hastalıklarında olduğu gibi PMD'de de artmış malign hipertermi (MH) riski vardır. Biz, bu olguda genel anestezi ile ameliyatı planlanan PMD'li bir hastada, MH riskine karşı uygulanan dantrolen profilaksisi ve anestezi takibi ile ilgili deneyimlerimizi sunduk.

Anahtar kelimeler: Progresif Musküler Distrofi, malign hipertermi, dantrolen sodyum

Progresif musküler distrofi; primer olarak kas dokusunun tutulması ile karakterize bir grup genetik hastalık için kullanılmaktadır. Yaklaşık 20 değişik tipte distrofi bildirilmiştir. Hastalığın başlangıcında sadece bir grup kasta güçsüzlük olması tiplendirme için güçlük yaratır. Klinik bulgular arasında alt ekstremitelere başlayıp üst ekstremitelere yayılan kas güçsüzlüğü ve atrofiler, bazı kas gruplarında psödohipertrofiler, lordoz artışı ve efor güçlüğü dikkati çeker. Duyu bozukluğu görülmez. Erken dönemde kalp tutulumu, solunum yolu enfeksiyonları, beslenme eksikliği nedeni ile hastalar kaybedilebilir (1).

PMD'lerin etyopatogenezi hakkında kesin bilgi yoktur. Yapısal ve matris proteinlerinin primer genetik defekti yanında glikolizasyon yolağındaki enzimlerin defekti söz konusudur (2). Matris-hücre ilişkisinin kaybı ile tanınır. Biyokimyasal incelemede serum kreatin fosfokinaz (CK), aldolaz, laktik dehidrogenaz (LDH) düzeylerinin arttığı görülebilir (1). Tanı koyabilmek için klinik bulguların yanı sıra EMG, kas biopsileri ile histolojik ve elektrofizyolojik çalışma yapılması ile moleküler genetik yöntemlerden yararlanılır (2).

Malign hipertermi (MH); kasın farmakogenetik metabolik bir hastalığıdır. Kalsiyumu regüle eden

proteinlerin mutasyonu ile ilgilidir. Sarkoplazmik retikulumdan, miyoplazmik kalsiyumun anormal yüksek salınımı vardır. Otozomal dominant geçişlidir. Asidoz, hipertermi, kas rijiditesi, rabdomiyoliz ile karakterize klinik tablo ile seyrederek defektif gen taşıyanlarda tetikleyici etken ile ortaya çıkar (3-5)

Dantrolen, orijinali antibiyotik olarak geliştirilmiş bir hidantoin türevidir. Selektif olarak iskelet kasında kalsiyum kanallarını bloke eder. Sarkoplazmik kalsiyum serbestleşmesini antagonize ederek yüksek kalsiyum konsantrasyonunu düşürür. Böylece MH epizodunu geri çevirdiği bildirilmiştir (3). MH riski olan olgularda ise profilaksi amacıyla kullanılması yanında; MH tedavisi, nöroleptik malign sendrom, spastisite ve ekstazi intoksikasyonunda da kullanılmaktadır (6-8).

Biz, sunumuzda MH riski olabileceğini düşündüğümüz ve profilaktik olarak dantrolen kullandığımız progresif musküler distrofli çocuk hasta ile ilgili anestezi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Olgu

12 yaşındaki (23kg,123cm) erkek hasta yürümede zorluk, kas güçsüzlüğü ve yutma güçlüğü şikayetleri ile nöroloji kliniğine başvurdu. Yapılan sorgulamasında; yakınmalarının 3 yıl önce başladığı ve kız kardeşinde de benzer semptomların bulunduğu saptandı. Fizik incelemede; bilateral aşıl tendonu kontraktürleri ve kardiyovasküler sistemde mezokardiyak odakta 2/6 derece sistolik üfürüm

26.10.2006 tarihinde L. TARD kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma adresi: Dr. Belgin AKAN

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

duyulması dışında bir patoloji saptanmadı. Yapılan ekokardiyografi normal sınırlarda bulundu. Laboratuvar incelemelerinde serum CK seviyelerinin yüksek gelmesi (10 katı kadar) üzerine kas biyopsisi yapılması planlanan olgunun sağ bacağından yapılan lateral vastus kası biyopsisinin sonucu "Progresif Musküler Distrofi" olarak belirlendi ancak tiplendirme yapılmadı.

Aşıl kontraktürlerinin düzeltilmesi amacıyla ortopedi konsültasyonu istenen olguya ortopedi kliniği tarafından bilateral aşıloplasti operasyonu yapılması planlandı. Preoperatif değerlendirme sonucunda CK düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. MH profilaksisi yapılabilmesi için dantrolen temin edildi. Operasyondan 30 dakika önce klinikte venöz girişim yapıldı ve sonrasında 1,5 mg.kg⁻¹ dozda iv dantrolen yavaş infüzyon ile uygulandı. Ameliyathaneye alınan hastada EKG monitörizasyonu yapıldı. DII ve V5 derivasyonundan kalp hızı ve ritmi takip edildi. Non invaziv yoldan sistemik arter basıncı 5 dakika aralıklarla kaydedildi. Sürekli olarak periferik oksijen saturasyonu (SpO₂), solunum sonu karbondioksit basıncı (ETCO₂) ve periferik ısı monitörizasyonu sağlandı.

Anestezi induksiyonunda 7 mg.kg⁻¹ tiyopental ve 0,1 mg.kg⁻¹ vekuryonum kullanıldı. Anestezi idamesi ise %2-3 sevofluran ve %50 N₂O/O₂ karışımı ile sağlandı. İntraoperatif dönemde vital bulgular, vücut ısısı takipleri, ETCO₂ değerleri normal sınırlarda seyretti. Operasyon 45 dakika sürdü. Analjezi için operasyon sonunda iv parasetamol infüzyonu başlandı. Problemsiz ekstübasyon sağlanan olgu, postoperatif derlenme ünitesine çıkarıldı. Hemodinamik yönden stabil seyretti. Biyokimya değerleri ve postoperatif 48. saatte bakılan CK düzeyleri normal sınırlarda idi. Postoperatif 2. gün servise gönderilen olgu, postoperatif 7. gün kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Tekrarlayıcı ameliyatlara gerekebileceği belirtilerek MH gen çalışması için üst merkeze başvurusu önerildi.

Tartışma

MH; ilk kez 1940 yılında tanımlanan sıcaklık artışı, CO₂ üretimi ve O₂ tüketiminde artma ile karakterli hipermetabolik bir durumdur. Anesteziye kullanılan ilaçlar tarafından tetiklendiği bilinir. Tanımlandığı tarihten itibaren genetik geçişi, patofizyolojisi ve tedavisinde gelişmeler sürmüştür (5). İskelet kasını gevşeten dantrolenin MH'nin spesifik tedavisinde kullanılan tek ilaç olduğu bilinmektedir. Bu ilacın kullanımı ile %80'lerde olan mortalite %10'lara kadar düşmüştür. Dantrolenin, iskelet kasının eksitasyon-kontraksiyon ikilisindeki intrinsek mekanizmaları deprese ettiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, aktivitesi ve moleküler hedefleri ile ilgili detay henüz tam olarak bilinmemektedir. Son çalışmalarda dantrolenin rıyanadin reseptörlerine

bağlandığı ve reseptörlerin direkt ya da indirekt yoldan inhibisyonu sonucu intraselüler kalsiyum konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir (6).

CK; M ve B olarak iki alt grubu olan bir enzimdir. İskelet kası, kalp kası ve beyinde bulunur. Sadece MH atağı sırasında değil kas hasarına yol açan cerrahiler sırasında da CK salınımı olur (9,10). Kas hasarından 2 saat sonra CK salınımı başlar, 24-48. saatlerde pik yapar. Kan CK düzeylerinin ölçülmesi ile hem tanı koyulması hem de rabdomiyolizinin ciddiyetinin değerlendirilmesi mümkün olur. Antognini ve ark (10); CK değişikliklerinin MH atağı ya da cerrahi sürecin kendisi ile ilgili olup olmadığını araştırmak amacı ile yaptıkları çalışmalarında, olguları önce MH öyküsü olan ve MH öyküsü olmayan olarak ikiye ayırmışlar; daha sonra her iki grubu da dantrolen kullanılan ve kullanılmayanlar olarak tekrar ikiye ayırmışlardır. Bundan sonra bütün gruplarda kan CK düzeylerini ölçmüşler ve dantrolen kullanımının CK düzeyleri üzerine etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Farklı bir çalışmada ise Beinhardt ve ark (11); akrabalarında MH öyküsü olan ve preoperatif değerlendirmede CK düzeylerinin yüksek olduğunu tespit ettikleri hastalara 3 gün günde 4 mg.kg⁻¹ oral dantrolen vermişlerdir. Bütün olgularda CK düzeyleri ilaç verildikten 3 gün sonra düşmeye başlamış ve 8. günde normal değerlere inmiştir. Özel anestezi teknikleri kullanılsa bile bunun yeterli olmadığını MH riski olan hastalarda profilaktik olarak dantrolen kullanılması gerektiğini bildirmişlerdir (11). Büyükokuroğlu ve ark (12) Adriamisin'in kardiyotoksik etkilerini araştırmak için sıçanlarda yaptıkları çalışmalarında dantroleni intraperitoneal olarak 30 dakika önce vermişler ve CK artışının olmadığını göstermişlerdir. Biz de olgumuzda ailede MH öyküsü olmasa bile CK düzeyleri çok yüksek olduğu için preoperatif dönemde profilaksi amacıyla dantroleni iv olarak kullanmayı uygun gördük. 30 dakika beklemeden sonra anestezi induksiyonuna başladık ve daha sonra genel anestezi uyguladık. Ameliyat süresince herhangi bir problemle karşılaşmadık. CK düzeylerinin normale inmesi ile olgumuza uyguladığımız dantrolen dozunun yeterli olduğuna karar verdik.

Genel anestezi uygulamasında en sık olarak Halothane ile MH'ye rastlanmış olup daha sonra kullanıma giren sevofluran güvenli olarak bildirilmiştir. Sevofluran kullanımının artması ile birlikte sevoflurana bağlı MH vakaları da bildirilmeye başlamıştır. Ancak Sevofluranın MH için tetikleyici ajan olduğu konusu tartışmalıdır. Cohen ve ark (13), dantrolen ile profilaksi yapmadan Sevofluran uyguladıkları hastalarında ameliyat sırasında ciddi kas rijiditesi, ETCO₂ ve CK artışı saptamışlar fakat hipertermi ve disritmi

saptamadıklarını bildirmişlerdir. Girshin ve ark (14), Duchenne's musküler distrofi olguda Sevofluran ile uygulanan genel anestezi sonrası postoperatif dönemde hiperkalemik kardiyak arrest geliştiğini bildirmişlerdir. Takahashi ve ark (15), yine Duchenne's musküler distrofi olguda Sevofluran ile genel anestezi uygulamışlar, postoperatif dönemde CK yüksekliği, ısı artışı ve idrar renginde koyulaşma belirlemişlerdir. Daha sonra bu bulgular normale dönmüştür.

Yomosa ve ark (16), miyotonik distrofi ve progressif musküler distrofi iki pediatrik olguda 2mg.kg⁻¹ iv Dantrolen ile profilaksi sağladıktan sonra Sevofluran ve Vecuronium ile genel anestezi uygulamışlar ve yöntemin güvenilirliğini savunmuşlardır. Biz de Dantrolen profilaksisi sonrasında Sevofluran ile genel anestezi uyguladık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Anestezik ajanlar yanında postoperatif dönemde görülen ağrı ve stress de malign hipertermiyi tetikleyebilir. Bu nedenle etkin postoperatif analjezi sağlanması önemlidir. Biz de postoperatif dönemde 2 gün süre ile iv parasetamol ile analjezi sağladık.

Bu tür olgularda MH tanısı için DNA analizi aydınlatıcı olacaktır. Çünkü olguların yaşadığı süre içinde tekrarlayıcı anestezilere gereksinimi olabilecektir. Olgumuzda da görüldüğü gibi riskli vakalarda Dantrolen ile profilaksi yapılması önemlidir. Ayrıca peroperatif ve postoperatif dönemde dikkatli monitörizasyon ve yakın izlem yapılması, postoperatif dönemde analjezinin sağlanması önemlidir.

Prophylactic Dantrolene Administration in a Case of Progressive Muscular Dystrophy with Malignant Hyperthermia Risk

Abstract:

Progressive myopathy (PMD) is a congenital and progressive disease which usually starts in childhood. For these patients, many surgical procedures might be necessary in the management of extremity sequels. Like the other muscular diseases, there is a high risk of MH in PMD. We present anaesthetic maintenance and Dantrolene prophylaxis in this particular PMD case who underwent a surgical procedure under general anaesthesia., .

Key words: Progressive muscular dystrophy, malignant hyperthermia, Dantrolene Sodium

Kaynaklar

1. Tunçbay T, Tunçbay E: Musküler Distrofiler: Nöromusküler Hastalıklar. İzmir, Nobel Tıp Kitabevi, 418-497, 2004.
2. Kanagawa M, Toda T: The genetic and molecular basis of muscular dystrophy: roles of cell-matrix linkage in the pathogenesis. J Hum Genet 51: 915-926, 2006.
3. Gronert GA, Antognini JF, Pessah IN: Malignant Hyperthermia in: Miller RD Anesthesia 5th edition. NewYork Churchill Livingstone; pg:1033-19,2000.
4. Larach Mg, Locallia AR, Allen GC et al: A clinical grading scala to predict malignant hyperthermia susceptibility. Anesthesiology 80:771-775, 1994.
5. Halliday NJ: Malignant hyperthermia. J Craniofac Surg Sep 14:800-802, 2003.
6. Krause T, Gerbershagen MU, Fiege M, Weissborn R, Wappler F: Dantrolen-a review of its pharmacology, therapeutic use and new development. Anaesthesia 59:364-373, 2004.
7. Gerbershagen MU, Fiege M, Krause T, Agarwal K, Wappler F: Dantrolene. Pharmacological and therapeutic aspects. Anaesthetist 52:238-245, 2003.
8. Podranski T, Bouillon T, Schumacker PM,et al: Compartmental pharmacokinetics of dantrolene in adults: Do malignant hyperthermia association dosing guidelines work. Anesth Analg 101:1695-1699, 2005.
9. Yousef MA, Vaida S, Somri M,et al: Changes in creatine phosphokinase concentrations after minor and major surgeries in children. Br J Anaesth 96:786-789, 2006.
10. Antognini JF: Creatine kinase alterations after acute malignant hyperthermia episodes and common surgical procedures. Anesth Analg 81:1039-1042, 1995.
11. Bernhardt D: Transient normalisation of CK blood levels in patients susceptible to malignant hyperthermia by oral administration of dantrolene. Anaesthetist 31:248-252, 1982.
12. Büyükokuroğlu ME, Taysi S, Büyükcavcı M, Bakan E: Prevention of acute adriamycin cardiotoxicity by dantrolene in rats. Hum Exp Toxicol 23:251-256, 2004.
13. Cohen IT, Kaplan R: Repeat episodes of severe muscle rigidity in a child receiving sevoflurane. Paediatr Anaesth 16:1077-1079, 2006.
14. Girshin M, Mukherjee J, Clowney R, et al: The postoperative cardiovascular arrest of a 5-year-old male: an initial presentation of Duchenne's muscular dystrophy. Paediatr Anaesth 16:170-173, 2006.
15. Takahashi H, Shimokawa M, Sha K, et al: Sevoflurane can induce rhabdomyolysis in Duchenne's muscular dystrophy. Masui, 51:190-192, 2002.
16. Yomosa H., Nakahashi K., Hayashi M., et al: General anesthesia with sevoflurane and vecuronium for patients with dystrophia myotonica and progressive muscular dystrophy. Masui 40:1730-1735, 1991.

Akciğer Absesi

Ufuk Çobanoğlu*, Aydın Deveci**

Özet:

Akciğer absesi, akciğer parankimasında değişik etyolojik nedenlerle ve patolojik süreçler sonucunda oluşan, nekroz ve süpürasyonla karakterli ve fibröz doku reaksiyonu ile sınırlı patolojik bir oluşumdur. Antibiyotik tedavi uygulamaları ile birlikte sıklığı azalmasına rağmen yaşlılarda, malnütrisyonda, genel durumu kötü ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda prognoz iyi değildir.

Anahtar kelimeler:Akciğer, abse, tedavi

Akciğer absesi piyojenik mikroorganizmaların akciğer parankimasında doku nekrozu ve kavite oluşumuna yol açması sonucu oluşan lokalize süpüratif bir lezyondur (1,2). Etiyoloji ve klinik bakımından primer ve sekonder olarak sınıflandırılır ve bu iki alt grup tanınal özellikleri ve tedavi açısından da birbirinden ayrılır. Sekonder akciğer abseleri ekstrapulmoner infeksiyon veya sepsis, immünosüpresyon veya malignite ile birlikte görülebilirler ve 48-72 saat içinde hızla gelişen bir tablo ile kendilerini gösterirler (örneğin septik pulmoner emboli ve infarktüsle birlikte abse oluşumunda olduğu gibi). Primer akciğer abselerinde ise ekstrapulmoner bir odak yoktur. Klinik progressif gelişen ateş, öksürük, omuz ağrısı, halsizlikle karakterlidir ve hastada 1-3 hafta öncesine dayanan pnömoni öyküsü mevcuttur (3). Akciğer parankiminde abseler multipl olabilir, ancak büyük ve dominant bir kaviteye daha sık rastlanır. Parankimde çoğul, küçük (çapı<2cm) abselerin oluşumu nekrotizan pnömoni veya akciğer gangreni olarak da tanımlanır. Abseler, tanıdan önce geçen semptom süresine göre akut abse (<4-6 hafta) ve kronik abse (>4-6 hafta) olarak da sınıflandırılır. Anaerobik mikroorganizmaların neden olduğu akciğer abseleri ise pütrid abse olarak tanımlanmaktadır (1,3).

Tarihçe

Akciğer absesi Hipokrat zamanından beri bilinmektedir. Akciğer absesinin tedavisi Hipokrat'ın perkutan drenajına kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında, fatal bir komplikasyon olan, kalan akciğerin kollobe olup plevral boşluğun enfekte olması (Piyopnömotoraks) durumunun önüne geçmek amacıyla, drenajdan önce plevral *symplysis*

yapılması değer kazanmıştır. 20. yüzyılda İtalyan cerrah V. Monaldi'nin uyguladığı iki etaplı teknikte, öncelikle kostanın kısa bir bölümünün kesilerek içeriye subplevral bir iritan madde (tülbent bezi) konarak plevral simfizis yapılması ve bunu takip eden 4-7 gün içerisinde, tülbent bezi çıkarılarak yeni bir insizyonla tüp drenajı uygulanması yapılmıştır. Bu işlem Neuhof ve ark.'nın 1941, Neuhof ve Toaroff'un 1942 'deki çalışmalarında önceden plevral yapışıklık gerçekleşmiş hastalarda tek aşamalı olarak başarı ile uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda, kaflı endotrakeal tüpün uygulanması ve torakal anestezinin gelişmesiyle açık torakotomi ve segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomiyle anatomik rezeksiyon yapılması mümkün olmuştur (4). 1938'de Sülfonamid ve 1941'de Penisilin gibi antimikrobiyal ilaçların kullanıma girmesi ile erken dönemde gelişen bakteriyel pnömonilerin uygun tedavisi sağlanmış ve iltihap ile abse oluşumu önlenmiştir. Ayrıca, gelişen postural bronşiyal drenaj ve uygun antibiyotik kullanımı ile abse rezolüsyonu temin edilmiştir. Son yıllarda ise immün yetmezlikli hastalarda fırsatçı akciğer enfeksiyonları ve buna bağlı akciğer absesi gelişme olasılığı artmaktadır (4).

Patogenez

İnhalasyon ve travmaya bağlı doğrudan inokülasyon, diyafragma veya mediastenden bulaşma, hematojen yolla bulaşma gibi nedenlerle akciğerde abse oluşabilmekle birlikte en önemli risk faktörü orofarensteki materyalin aspirasyonudur (Tablo I). Bilinç bulanıklığına neden olan durumlar olan sedative ilaç ve alkol kullanımı, epilepsi kafa travması serebrovasküler hastalıklar diabetik koma ve diğer genel durumu bozan hastalıklarda öğürme refleksinin baskılanması da orofarenjiyal floranın aspirasyonunu kolaylaştırarak önemli bir risk faktörü grubu oluştururlar. Dental ve periodental sepsis sırasında oluşan aspirasyon da abse

*Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

**Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Yazışma Adresi:Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çobanoğlu

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD VAN

Tablo I: Akciğer Absesini Kolaylaştıran Faktörler

Orofarenjiyal Floranın Aspirasyonu

- Dental / periodontal sepsis
- Bilinç durumunun bozulması
 - Alkol / sedatif ilaçlar
 - Epilepsi
 - Kafa travması
 - Serebrovasküler hastalık
 - Diabetik koma
 - Diğer genel durumu bozan hastalıklar

Yutma Bozuklukları

- Özefajiyal darlıklar (benign veya malign)
- Bulbar / psödobulbar felç
- Akalazya
- Farenjiyal poş

Nekrotizan Pnömoniler

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus milleri
- Pseudomonas aeruginosa

Uzak Bölgelerden Hemotolojik Yayılım

- Üriner sistem enfeksiyonları
- Abdominal sepsis
- Pelvik sepsis
- İnfekte endokardit (sağ)
- (I.V.) ilaç kullanımı
- İnfekte İntravenöz (i.v.) kanüller
- Septik tromboflebit

Akciğer Hastalıkları

- Bronşektazi
- Kistik fibrosis
- Bronşiyal obstrüksiyon
 - Tümör
 - Yabancı cisim
 - Konjenital anomaliler

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

- Primer veya Edinsel

oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Yutma bozukluklarına neden olan özofagusdaki yapışıklıklar ve gastro - özefajiyal reflü aspirasyonu kolaylaştırılabilir. Diğer yandan, akciğerde maligniteye, inflamasyona ve yabancı cisimlere bağlı oluşan bronş obstrüksiyonları aspire edilen orofarenks materyalinin temizlenmesini engelleyerek apse durumuna katkıda bulunulabilirler (3). Solunum sistemi savunma mekanizmalarının fonksiyonlarını baskılayan durumlar, organizmanın doğal immunitesini bozan sigara kullanımını ve önceden var olan hastalıklar; viral enfeksiyonlar, kronik karaciğer ve böbrek hastalık gibi faktörler, diyabet, kortikosteroid, iv ilaç kullanımı ve sepsis akciğerde abse oluşumunu kolaylaştıran diğer faktörlerdir (5).

Bronkojenik Abseler: Bronşların herhangi bir nedenle daralması veya tıkanması sonucu bunun distalindeki akciğer parankimasında süperatif enfeksiyonun başlaması ile akciğer absesi ortaya çıkabilir. Bu duruma bronş obstrüksiyonu yapan tümörlerde ve yabancı cisim inhalasyonlarında daha sık rastlanır (6).

Pnömoni odaklarının abseleşmesi: Özellikle Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus milleri ve Pseudomonas aeruginosa'nın neden olduğu nekrotizan pnömoniler diğer pnömonilere göre daha sıklıkla abseleşirler (3,5,6). Konsolidasyon odağında önce küçük multipl abseler sonra bunların birleşmesiyle büyük abseler oluşur. Stafilokoksik abseler sıklıkla ampiyem ve pyo-pnömotoraksla komplike olurlar (7).

Hematojen akciğer abseleri: Ekstra pulmoner odaktaki bir enfeksiyondan kaynaklanan septik emboliler pulmoner arter dallarının tıkanmasıyla akciğer abselerini oluşturabilirler. Osteomyelit, furonkül gibi stafilokoksik enfeksiyonlarda, abdominal ve pelvik sepsiste, infektif endokarditte, infekte intravenöz kanül kullanımında ve septik tromboflebitte bu tür abseler görülebilir. Hematojen akciğer abseleri genellikle multipldir ve akciğerin periferik kısımlarında lokalize olur (7-8). Bu odakların drenaj bronşları küçük olduğundan inflamasyonun yol açtığı hücresel infiltrasyon ve ödem bronşları tıkayarak tansiyon kistleri, plevra içine rüptür ve ampiyeme neden olur (8).

Tablo II: Piyojenik akciğer absesi dışında kavite yapan hastalıklar

Enfeksiyonlar

- Tüberküloz
- Mantar
- Histoplazmosis
- Aktinomikozis
- Enfekte akciğer enfarktüsü

Parazitik

- Amip absesi
- Enfekte akciğer hidatik kisti

Kaviter Karsinoma**Kistik Akciğer Hastalıkları**

- Enfekte amfizem bulleri
- Enfekte bronkojenik kist
- Akciğer sekestrasyonları

Granümatöz Hastalıklar

- Wegener granüloma

Akciğer kistlerinin enfekte olması: Bronkojenik kistlerin iç yüzlerinde içlerinde sekresyon yapan elemanların bulunduğu epitel tabakası mevcuttur, bu kistler enfekte olarak akciğer absesine yol açabilirler. Bül ve bleb gibi kistik lezyonlar ise içlerinde sekresyon bulunmadığından nadiren enfekte olurlar (8).

Akciğer kist hidatiklerinin enfekte olması: Kist hidatik ülkemizde sık görülen parazitik

Tablo III.: Cerrahi tedavi endikasyonları

1-Durdurulamayan masif kanama (acil cerrahi)
2-İki aylık tedaviye rağmen geride 4-6 cm çapında kalın duvarlı kavitenin sebat etmesi (kronikleşme)
3-Bronkoplevral fistül, ampiyem ve bronşektazi gibi komplikasyonların gelişmesi
4-Altta malignite olması, (kavite oluşturmuş bir akciğer kanserinin varlığı)

hastalıklardan biridir. Akciğer hidatik kistlerinin perforasyondan sonra infekte olması tipik akciğer absesi klinik bulguları verir. Perfore ufak hidatik kist tam olarak dışarı atıldıktan sonra arta kalan boşluk sekonder olarak infekte olabilir ve infekte akciğer absesi gibi seyir gösterir. Kist tüm olarak dışarı atılmazsa içeride kalan parçacıkların yaptığı yabancı cisim reaksiyonu sonucu kolay ve sık infekte olur ve kronik akciğer absesi gibi semptom ve bulgular verir (1,2,3,8).

Komşuluk yoluyla oluşan akciğer abseleri: Karaciğerin üst kısmındaki abseler diyafragmaya penetre olarak akciğere açılabilir. Diyafragmatik plevrada oluşan perifokal reaksiyonlar sonucu lezyon bölgesinde, diyafragmanın üst yüzü ile akciğerin alt yüzü arasında yapışıklık meydana gelir, böylece plevrada ampiyem oluşturmadan direkt olarak akciğer absesi gelişir. Süpüre apandisit ve süpüre kolesistit bu yolla akciğer absesine neden olurlar. Nadiren perinefritik abseler ve bazen bunlarla birlikte nefrobronşiyal fistüller akciğer absesine yol açabilmektedirler. Ayrıca özefagus, mediasten ve vertebralarda oluşan infeksiyonlar akciğere yayılarak nadir de olsa abseye neden olabilirler. Trakeoözefajiyal fistül nadir bir konjenital oluşum olmakla birlikte çocuklarda bronşektazi ve abse oluşumuna neden olabilmektedir. Çikolata rengi balgam çıkaran hastaların sağ akciğerlerinin alt bölgesinde bulunan abselerin etyolojisinde amipler düşünülmelidir (9).

Postoperatif akciğer abseleri: Genel anestezi sırasında ağız ve boğaz florasının akciğere aspirasyonu ve operasyon sonrası dönemde öksürüğün etkisiz oluşu nedeniyle aspire edilen septik materyalin ve bronş sekresyonunun atılmasındaki zorluk abse oluşumuna neden olabilir. Septik ameliyatlarda, ameliyat yerinden kalkan bakteri yüklü emboliler hematogen yolla akciğere gelerek süpürasyona neden olur (7). Travmatik akciğer abseleri: Ateşli ve delici silahlarla meydana gelen yaralanmalarda, kırılmış kaburga uçlarının akciğere saplanmasına neden olan travmatik olaylarda, infeksiyon materyalinin akciğere implantasyonu sonucu akciğer absesi meydana gelebilir. Travmatik olarak gelişen hematomun infekte olması da abseye neden olabilir (7).

Patoloji

Akciğer abseleri genellikle konsolide bir akciğer alanında küçük nekroz odakları veya mikroabseler

olarak başlar. Bu süpürasyonlu mikroabse odakları birleşerek büyüyüp 1-2 cm çapa ulaştığında abse oluşumundan söz edilir. Eğer bu patolojik süreç erken uygulanan antimikrobiyal tedavi ile durdurulursa, hiçbir hasar kalmadan iyileşme sağlanır. Ancak tedavi yapılamaz veya yeterli olmazsa inflamasyon kronikleşerek süregider. Abse komşuluğunda bulunan bronşu erode ederek açılırsa, absenin pürülan içeriği bronşa yayılır ve kötü kokulu balgam ekspektorasyonu başlar. Abse kavitesinin duvarında ve etrafında başlayan fibrotik olaylar kalın bir skar dokusunun oluşumuna neden olur. Skar dokusu ve fibrozis nedeniyle abse içeriğinin bronşa tam olarak drene olamadığı durumlarda süpürasyon artar. Abse içeriğinin bronşa açıldığı durumlarda püye açığa çıkan bronşiyal ağaç yolu ile aynı akciğere veya karşı akciğere geçerek infeksiyonun yayılmasına neden olur. Bu dönemde de etkin olarak uygulanan antimikrobiyal tedavi, süpürasyonu kontrol ederken, abse kavitesini sterilize ederek, fibrozis yapı üzerinde granülasyon dokusunun oluşumunu sağlar, devam eden süreçte komşu bronştan gelen skuamöz ve silialı epitelle burası kaplanır (10) (Resim-1).

Resim-1: Akciğer absesine ait patolojik görüntü

Aspirasyon yoluyla oluşan abseler olgunun pozisyonuna (supin), yer çekimine ve bronş ağacı anatomisine bağlı olarak genellikle sağ akciğerde, üst lobların posterior, alt lobların superior segmentlerinde, sol akciğerde üst lob apikoposterior, alt lob superior segment ve bazen de alt lob posterobazal segmentde lokalize olurlar. Üç büyük seride akciğer abselerinin anatomik sıralamasının dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir; sağ üst lob % 27, sağ orta lob % 10, sağ alt lob % 30, sol üst lob % 13, sol alt lob

% 20'dir (11-12). Akciğer abseleri sağ tarafta soldan daha fazla görülür, çünkü sağ ana bronşun trakea ile olan açısı sola göre daha geniştir. Akciğer abseleri genellikle tek bir lobu tutarken aspirasyon pnömonileri ve nekrotizan pnömoniler daha fazla oranda birçok lobu tutar. Visceral plevraya yakın yerleşim gösteren abse odağının plevraya açılması sonrası ampiyem meydana gelir. Abse tedavisi etkisiz kaldığı olgularda interstisyel skleroz içinde süpüre odaklar ve bronş genişlemeleri görülür. Akciğer parankiminin genişlemiş bronşlu ve içleri cerahatle dolu irili ufaklı abse kaviteli bir skleroz bloğu haline geçtiği durum piyoskleroz olarak tanımlanır (12).

Resim-2: Direkt grafi (PA): Hava sıvı seviyesi veren abse kavitesi

Klinik Bulgular

Hastalar tipik olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterirler. Yüksek ateş, öksürük, ve sık olarak toksik görünüm mevcuttur. Göğüs ağrısı tabloya eşlik edebilir (13). Abse kavitesinin nekrotik içeriğinin boşalmasının habercisi hemoptizidir. Bu ilk belirtiyi genellikle pürülan, bazen de anaeroblara bağlı abselerde pütrit (pis kokulu) balgam çıkarımı izler. Absenin bronşa açılması ile kusma şeklinde bol miktarda balgam çıkarma (vomik) gözlenebilir. Staphylococcus aureus, gram negatif basil ve amib abseleri hızlı, ciddi seyir gösterebilirler (10). Özellikle çocuklarda Stafilokoklara bağlı süperatif pnömonilerde nisbeten daha sık gelişen subplevral absenin yırtılması sonucu oluşan pnömotoraksa bağlı olarak dispne, siyanoz ve septik şok belirtileri görülebilir (14). Fizik bulgular, erken evrede pnömoni bulgularıdır. Geç evrede amforik veya kavernöz solunum, plörezi bulguları, geniş abselerde matite alınır. Solunum sesleri hafiflemiştir. Kronik abselerde çomak parmak gelişebilir (3).

Penisilin ve diğer geniş spektrumlu antibiotikler sayesinde, piyojenik akciğer abselerini sık olarak pnömonitis devresinde yakalamak ve tedavi etmek mümkün olmuş ve bu tip abselerin insidansı son yıllarda azalmıştır. Ancak vücudun savunma mekanizmasını yıkan ilave hastalıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan fırsatçı abseler artmaktadır. Bunun nedeni çocukluk döneminde; prematürel, kongenital defektler, geçirilen bronkopnömoni, kan diskrazileri veya sistemik hastalıklar olabilir. Yaşlı hastalarda ise malign hastalıklar, kortikosteroit tedavisi, immüno-süpresif ilaçlar ve radyasyon tedavisi sebep olabilir. Bu hastalıklar sık sık birden fazla abse kavitesi oluşmasına neden olurlar ve bu abseler hastanede yatarken meydana gelir (13).

Laboratuvar Bulguları

Hastalığın erken evrelerinde lökositoz vardır ve sedimantasyon hızı artmıştır. İnfeksiyonun toksik etkisi ile hipokrom anemi görülebilir (15).

Balgamda bakteriyolojik incelemeler, mikobakteri, patojen mantarlar, parazitler açısından incelemeler ve sitolojik araştırmalar, rutin aerob ve anaerob kültürler yapılabilir. Staphylococcus aureus, gram negatif basil ve anaerob enfeksiyonlarda kan kültürü yararlıdır. Plevral sıvıda aerob ve anaerob kültür özellikle ampiyemde tedaviye başlamadan önce yararlıdır (10).

Bronkoskopi antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan, atipik klinik bulgu gösteren, malign kavite, obstrüktif tümör ve yabancı cisim aspirasyonu olan abseli olgularda rutin olarak uygulanır (1). Bu sayede endobronşial tümör görülürse biyopsi alınır, yabancı cisim çıkarılır, aspirasyonla drenaj sağlanır, absenin lokalizasyonu hakkında cerahat gelen bronşa göre fikir edinilir, bakteriyolojik ve sitolojik inceleme için materyal alınır (3).

Resim-3: Lateral grafi: Hava sıvı seviyesi veren abse kavitesi

Radyolojik Bulgular

Akciğer absesi, akciğer filminde hava-sıvı düzeyi gösteren kavite görünümü ile tanınır (16) (Resim-2). Direkt (PA) toraks grafisinde kavite tespit edildiği zaman abse dışında ayırıcı tanıda yer alan hastalıklar Tablo-II'de gösterilmiştir. Kaviter lezyon içindeki hava-sıvı seviyesini daha iyi görüntülemek için lateral-dekubitus pozisyonunda da grafi çekilebilir (Resim-3). Bazen olaya eşlik eden atelektazi, pnömotoraks, plevral kalınlaşma gibi durumlar tipik kavite görüntüsünü gölgeleyebilir. Ayrıca abse kavitesi plevral boşluğa açılmışsa direkt grafide pnömotoraks, piyopnömotoraks görüntüsü ile karşılaşmak mümkündür. Günümüzde kaviter görüntüyü daha iyi izlememizi sağlayan bilgisayarlı toraks tomografisi (BT) daha yaygın kullanılır hale gelmiştir (17) (Resim-4).

Resim-4: Toraks BT: Abse kavitesi

Tedavi

Akciğer absesinin tedavisi, mikrobiyolojik araştırmada elde edilen patojen mikroorganizmaya ve hastanın eşlik eden diğer hastalıkları dikkate alınarak düzenlenir (18). Örneğin, önceye ait hastalık öyküsü bulunmayan sağlıklı bir kişide oluşan abse, antimikrobiyal tedavi, göğüs fizyoterapisi ve postural drenaj gibi konservatif yöntemlerle tedavi edilebilirken, başışıklığı baskılanmış bir olguda absenin tedavisi için antimikrobiyal tedaviye ek olarak acil akciğer rezeksiyonu gerekebilir. Abse kavitesindeki sıvının ve nekrotik debrinin bronkoskopi veya radyoloji eşliğinde kateter drenajı bir diğer tedavi yöntemidir (19-20). Antibiyotik öncesi dönemde akciğer absesinin mortalitesi % 33 olarak bildirilmektedir ve bu dönemde sağ kalan olgularda büyük pulmoner komplikasyonlar, tekrarlayan infeksiyonlar ve abseler, plevral ampiyem ve yapışıklıklar, kronik bronşit ve bronşektaziler oluşmaktaydı. Oral veya parenteral

penisilinlerin kullanılmaya başlanması ile bu komplikasyonlar ortadan kalkmış, cerrahi tedavi endikasyonları azalmıştır.

Günümüzde abse tedavisinde penisilin 12-18 milyon ünite/gün intravenöz olarak uygulanmakta ve dirençli patojenler için tedaviye metronidazol eklenmektedir (2 gr/gün). Penisilinle tam rezolusyon sağlanamayan bir grup olgu tetrasikline yanıt verebilmektedir. Kültür ve antibiyogram testlerinin yapılamadığı durumlarda, ilk tedavi yetersiz kaldığı zaman, tetrasiklin, klindamisin veya penisiline dirençli semi-sentetik penisilinler tedavide kullanılabilir. Bu amaçla kullanılan diğer antibiyotikler imipenem-silastatin ve beta laktam/beta-laktamaz inhibitörleridir (örneğin tikarsilin-klavulanat). Metisiline dirençli stafilkokklar için vankomisin kullanılabilir. Toplumda edinilmiş akut akciğer abselerinde genellikle etyolojideki etkenler multipl anaeroblar nadiren de aerobik gram pozitif mikroorganizmalar olduğundan ampirik tedavinin amoksisilin klavulanat, kloromfenikol veya penisilin-metronidazol kombinasyonu ile yapılması önerilmektedir (18).

Tedavinin süresi hastanın klinik ve radyolojik yanıtına bağlıdır. Hastalar ateş düşene, balgamdaki pürit koku ve absedeki sıvı seviyesi kaybolana kadar tedavi edilmelidir. Tedavinin süresi en az iki-üç haftadır, fakat genellikle olguların daha uzun süreli tedavi gerekir. Özellikle başlangıçta kullanılan ilaç kombinasyonlarına dirençli olgularda absenin relapsı sıklıkla (19).

Akciğer absesi veya nekrotizan pnömonili hastalar bağımsız olarak incelendiğinde ilk haftada % 18'inin iyileştiği, % 44'ünün ise ikinci haftada iyileştiği saptanmıştır. Tedaviden sonra ateşin devam ettiği ortalama süre 4-7 gündür, ancak 2-3 haftaya kadar devam edebilir. Kavitenin ortalama kapanma süresi 3-4 haftadır ve 14 haftaya kadar sürebilmektedir. İnfiltrasyonun rezolusyonu için geçen ortalama süre 8-10 hafta olmakla birlikte 24 haftaya kadar uzayabilmektedir. Küçük kaviteler (3 cm'den küçük) radyolojik olarak daha çabuk rezolusyona uğramaktadır. Kavite boyutundaki değişiklik tedaviden sonraki 6 hafta içinde yavaşlamaktadır. Kavite boyutu tedaviden sonra halen devam eden kistik (pnömoseller) veya bronşektazik değişiklikleri de gösterebilmektedir. Bu değişiklikler bronkografi ve BT taramaları ile saptanabilmektedir. Bu bulgular tedavinin devam etmesi veya rezeksiyon için endikasyon değildir (18).

Abse tedavisinin önemli bir basamağı da drenajdır. Akciğer absesinin kavitesinde hava bulunması genellikle bir bronkus ile teması ve dolayısı ile mekanik bir girişim olmadan drene olabileceğini gösterir. Bu nedenle olgulara göğüs fizyoterapisi ve postural drenaj uygulanmalıdır. Absenin akciğer

içindeki topografisine göre hastaya uygun pozisyonlar verilerek kavite içindeki pürülan sekresyonun bronş yolu ile boşaltılması sağlanabilir. Hastaya günde 3-4 defa aç karnına 10'ar dakika postural drenaj yaptırılır. Bu sırada hasta 3-4 derin inspiyum ve ekspiyum yapar ve öksürür. Bu şekilde balgam çıkması kolaylaşır. Bu tedavinin nadir bir komplikasyonu hemorajidir. Öksürük şiddetli ve aşırı hale geldiğinde, özellikle az miktarda hemoptizi oluştuğunda hemoraji açısından dikkatli olmak gerekir (20-21). Absenin bronkoskopi ile drenajı mümkün olmakla birlikte, abse içeriğinin bronşa ve diğer akciğer segmentlerine yayılması gibi bir komplikasyon ağır pulmoner disfonksiyonla sonuçlanacaktır (20).

BT tarama ve ultrason eşliğinde perkütan kateter drenajı (PKT), absenin drenajı için uygulanabilecek bir diğer tedavi yöntemidir (19-20). Abse drenajı; eğer antibiyotik tedavisinin 5-7. gününde hala persistan sepsis varsa, absenin çapı 4 cm'den büyükse, medikal tedaviye rağmen absenin boyutları büyüyorsa önerilmektedir. Ortalama 17 günlük (4-24 günlük) medikal tedavinin ardından drenaj uygulanmalıdır. En sık endike olduğu durumlar solunum yetmezliği ile birlikte olan düzelmeyen sepsis durumlarıdır. İdeal kateter boyutu etkili drenaj sağlamalı ve lokal komplikasyonlara neden olmamalıdır. Kateterler drenaj devam ettiği sürece ortalama 15 gün (4-59 gün) yerinde bırakılabilir. PKT'den yanıt alınmadığı durumlar; absenin visköz organize doku içermesi, multilokule olması ve absenin kalın, kollabe olmayan duvarla çevrili olmasıdır. Klinik parametreler (vücut ısısı, lökosit sayısı, vs) ve akciğer grafisi düzelince kateter yerinden oynatılabilir. Kateterle oluşabilecek komplikasyonlar bronkoplevral fistül (ventilatöre bağlı olgularda), hemoraji, pnömotoraks, ampiyemdir. Perkütan kateter drenajla tedavi edilen olguların morbidite ve mortalitesi cerrahi rezeksiyonla tedavi edilenlerden daha düşüktür (19).

Komplike olmayan akciğer apselerinde cerrahi yaklaşım günümüzde nadirdir; sadece geniş boyut (> 6cm), masif hemoptizi, ampiyem, bronş obstrüksiyonu, klinik olarak kanser şüphesi veya medikal tedavinin başarılı olmaması halinde tedavi cerrahidir (Tablo-III). Ayrıca akut olarak plevral boşluğa rüptüre olup piyopnömotoraks yapması da nadir bir acil cerrahi endikasyonudur (4).

Operasyon planlandığında bazı özel risk faktörlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Kan veya püyün karşı sağlıklı akciğeri kirletmemesi önemlidir, bu amaçla çift lümenli endotrakeal tüp tercih edilmelidir. Eğer bu uygulama mümkün olmaz ise hastanın düz veya sırtüstü yatırılarak opere edilmesi uygun olur. Cerrahin işlem sırasında unutmaması gereken en önemli nokta etkilenen akciğerin manipülasyonunu minimize etmesi,

etkilenen bronşun erken klemplenmesi ve inflamatuvar olaydan etkilendiği için hiler bronkovasküler yapıların diseksiyonunda dikkatli olunması gerekliliğidir (4). Akciğer absesinin mortalitesi antibiyotik öncesi döneme göre azalmıştır. Abse boyutunun büyüklüğü (5-6 cm'in üzeri), progressif pulmoner nekroz, obstrüktif lezyonlar, aerobik bakteri, bağışıklık sistemi baskılanması, yaşlılık, sistemik debilite, tıbbi tedavinin gecikmesi abse mortalitesini artıran faktörlerdir. Hastada mortaliteyi etkileyen diğer faktörler arasında anemi, düşük serum albumini, diğer hastalıklar, absenin çapı, lokalizasyonu (özellikle alt lob lokalizasyondaki abseler daha büyük olabilmektedir) ve sağ alt lobda yerleşmiş olması sayılmaktadır (21). Etken açısından mortalite değerlendirildiğinde, P.aeruginosa, S.aureus, K.pneumoniae'nin neden olduğu abselerde prognoz daha kötü olduğu saptanmıştır. Bu nedenle de bu tür kötü prognostik faktörlere sahip abse olgularında antibiyoterapinin yanısıra, hızlı agresif bir yaklaşımla tedavi de önerilmektedir (3).

Komplikasyonlar

Akciğer apselerinin komplikasyonları arasında 1- Metastatik akciğer absesi 2- Septisemi, 3- Bronkoplevral fistül, 4- Ampiyem, 5- Kronikleşme (13) yer almaktadır.

Prognoz

Primer akciğer abselerinde antibiyotiklerin kullanılmadığı yıllarda mortalite %25-30 iken günümüzde %5'in altına düşmüştür. Günümüzde başka bir hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkan fırsatçı abselerde halen mortalite yüksektir (14).

LUNG ABCCESS

Abstract:

Pulmonary abscess is a localized area of necrosis and suppuration of the lung paranchyme sorrounded by reactive fibrotic tissue which result from various etiologies and pathological processes. Although the incidence of the disease has decreased since the introduction of antibiotic treatment, the prognosis is still poor in elderly, debilitated, malnourished and immunocomprised patients.

Key words: Lung, abscess,treatment

Kaynaklar

1. Balcı K. Akciğer absesi. Göğüs Hastalıkları. 3. Baskı Atlas Kitabevi, Konya 169-180, 1993.
2. Gözü RO. Akciğer absesi (ed). Özyardımcı N. Nonspesifik Akciğer Hastalıkları. 1. Cilt. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 625-36, 1999.

3. Finegold SM, Fishman JA. Empyema and lung abscess. In: Fishman AP (ed): Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. McGraw Hill; New York 2021-2034, 1998.
4. Yıldızeli B, Yüksel M. Pnömoni, Akciğer absesi ve Bronşektazi, Kalaycı N.G., Yüksel M, eds, Göğüs Cerrahisi. Bilmedya Grup, İstanbul 659-668, 2001.
5. Moore-Gillon J, Eykyn J. Lung abscess In: Brewis RAL, Corrin B, Geddes DM, Gibson GJ. Respiratory medicine, 2 nd ed. WB Saunders Comp. London 79-99, 1995.
6. Moon WK, Im JG, Yeon KM, Han MC. Complications of Klebsiella Pneumonia: CT evaluation. J Compu Assist Tomogr 19, 176-181, 1995.
7. Jahson CC, Finegold SM. Pyogenic bacterial pneumonia, lung abscess and empyema. In Murray JF, Nadel JA: Textbook of Respiratory Medicine, WB Saunders Comp. Philadelphia 1036-1093, 1994.
8. Lamy AL, Cameron BH, Le Blanc JG, et al. Giant hydatid lung cysts in the Canadian Northwest: Outcome of conservative treatment in three children. J Pediatr Surg 28, 1140-1143, 1993.
9. Quah BS, Indudharan R, Hashim I, et al. Lung abscess: An unusual presentation of congenital tracheoesophageal fistula without atresia. J Pediatr Surg 33,1817-1819, 1998.
10. Barlett Jg. Lung Abscess. In: Wyngaarden JB, Smith LH, eds. Cecil Textbook of Medicine 18 th Ed. WB Saunders Company; Philadelphia 435-448, 1988.
11. Chidi CC, Mendelsohn HJ. Lung abscess. A study of the results of treatment based on 90 consecutive cases. J. Thor Cardiovasc surg 68, 168-172, 1974.
12. Pohlson EC, McNamara JJ, CharC, Kurata L. Lung abscess: a changing pattern of the disease. Am J Surg 150,97-101, 1985.
13. Barlet JG, Gorbach SL, Tally FP, Finegold SM. Bacteriology and treatment of primary lung abscess. Am rev resp Dis 109, 510-513, 1974.
14. Gopalukrishna Ky, Lerner PI. Primary lung abscess: Analysis of 66 cases. Clevalend Clin Q 43,3-9, 1975.
15. Rubin EM. Primary lung abscess. In: raket RE, ed. Conn's Current Therapy. WB Saunders Company, Philadelphia 129-130, 1986.
16. Groskin SA. Heitzman's the lung radiologic-pathologic correlations. Mosby Year Book 3 th ed. St Louis 213-217, 1993.
17. Bragg DG, Freundlich M. Cysts and cavities of the lung. In: A Radiologic Approach to Disease of the Chest: 2 nd Ed. Williams Wilkins , Baltimore 119-130, 1997.
18. Hammond J MJ, Potgieter PD, Hanslo D, et al. The etiology and antimicrobial susceptibility patterns of microorganism in acute community acquired lung abscess. Chest 108: 937-941, 1995.
19. Erasmus JJ, Mc Adams HP, Rossi J, Kelley MJ. Percutaneous management of intrapulmonary air and fluid collections. Radiol. Clin North America 38,385-393, 2000.
20. Klein JS, Schultz S, Heffner JE. Interventional radiology of the chest: Image-guided percutaneous drainage of pleural effusions, lung abscess and pneumothorax. AJR 164, 581-584, 1995.
21. Hirshberg B, Sklair-Levi M, Nir-Paz R, et al. Factors predicting mortality of patients with lung abscess. Chest 115,746-750, 1999.